

НЕИЗВЕСТНЫЙ РАНЕЕ ФИЗИЧЕСКИЙ ЗАКОН АБЕРРАЦИИ ВЕЛИЧИН ТЕЛА, ДВИЖУЩЕГОСЯ ОТНОСИТЕЛЬНО НАБЛЮДАТЕЛЯ

д.т.н. Плясовских Александр Петрович

Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации

Аннотация. Представлен открытый автором неизвестный ранее физический закон аберрации величин тела, движущегося относительно наблюдателя. В соответствии с законом аберрации наблюдаемые (измеряемые с помощью измерительной установки) величины тела, движущегося относительно наблюдателя, прямо пропорциональны этим же истинным величинам и обратно пропорциональны коэффициенту, который зависит от скорости движения. Этот закон сформулирован в математической форме. Закон аберрации объединяет 16 разных физических величин. Закон аберрации подтвержден двумя экспериментами. Этот закон прост по своей сути. Закон аберрации многогранно симметричен и удивительно красив. Открытие новых физических законов представляет собой довольно редкое, и поэтому значимое для мировой науки событие. Последнее присуждение Нобелевской премии за открытие закона физики Оуэну Уиллансу Ричардсону состоялось в 1928 году, то есть почти век назад.

Графическая аннотация

Закон аберрации удивительно красив и обладает многогранной симметрией.

Закон объединяет 16 величин

Оглавление

1. Введение	4
2. О понятии абберрации физических величин	7
2.1. Абберрация местоположения движущегося тела	7
2.2. Абберрация расстояния от наблюдателя до движущегося тела.....	8
2.3. Абберрация скорости движущегося тела	10
2.4. Абберрация физических величин движущегося тела	13
2.5. Иллюстрация закона абберрации	13
3. Закон абберрации физических величин	15
3.1. Эффект Доплера.....	15
3.2. Взаимосвязь между наблюдаемыми и истинными величинами вращения.....	17
3.3. Взаимосвязь между наблюдаемым и истинным расстоянием до движущегося тела	23
3.4. Взаимосвязь между наблюдаемой и истинной скоростью движущегося тела	27
3.5. Взаимосвязь между наблюдаемым и истинным пройденным путем	31
3.6. Взаимосвязь между наблюдаемой и истинной длиной движущегося тела.....	32
3.7. Взаимосвязь между наблюдаемым и истинным темпом хода времени движущихся часов	36
3.8. Взаимосвязь между наблюдаемым и истинным интервалом времени, отсчитываемым по движущимся часам	41
3.9. Взаимосвязь между наблюдаемой и истинной частотой периодического процесса, протекающего на движущейся точке	43
3.10. Обобщение полученных результатов	44
3.11. Закон абберрации физических величин.....	47
3.12. О физическом законе	51
3.13. Применимость закона абберрации	54
3.14. Измерение величин тела удаленным наблюдателем.....	55
3.15. График изменения наблюдаемых величин в зависимости от скорости	56
3.16. Математическая красота закона абберрации физических величин	57
3.17. Обсуждение результатов.....	60
4. Удивительная красота закона абберрации	61
4.1. О красоте физического закона.....	61
4.2. Два мира: мир истинный и мир воспринимаемый (наблюдаемый).....	62
4.3. Симметрия закона абберрации	64
4.4. Физический смысл симметрии преобразований.....	65
4.5. Выводы.....	72

5. Научно-популярный способ подтверждения достоверности закона аберрации	73
5.1. О наблюдаемом ходе движущихся часов	73
5.2. Эксперимент по измерению наблюдаемого темпа хода движущихся часов	80
5.3. Обсуждение результатов эксперимента ученых г. Санкт-Петербурга и выводов СТО	80
5.4. Научно-популярное изложение закона аберрации понимают даже школьники	81
6. Результаты и обсуждение	82
Заключение.....	87
Список литературы.....	88

1. Введение

Открытие новых физических законов довольно редкое событие. За всю историю человечества всего открыто около сотни физических законов. Далеко не все эти законы сформулированы в математической форме (открытый закон аберрации сформулирован в математической форме). Одним из последних открытых общепризнанных на мировом уровне законов является «линейный закон Капицы», открытый советским академиком Петром Леонидовичем Капицей в 1928 году. В 1978 году Петр Леонидович был удостоен нобелевской премии с формулировкой не за открытие физического закона, а «за фундаментальные исследования в области физики низких температур».

Нобелевским комитетом за открытие четырех законов физики награждены пять человек (табл. 1). Джеймс Франк и Густав Герц награждены вместе за открытие законов соударения электрона с атомом.

Таблица 1 – Лауреаты Нобелевской премии за открытия законов физики

Год	Лауреат, страна	Обоснование награды
1911	Вильгельм Вин (1864-1928), Германия	За открытия, касающиеся законов, которые управляют тепловым излучением (См. Закон смещения Вина)
1921	Альберт Эйнштейн (1879-1955), Германия	За заслуги перед теоретической физикой и особенно за открытие закона фотоэлектрического эффекта
1925	Джеймс Франк (1882-1964), Германия Густав Герц (1887-1975), Германия	За открытие законов соударения электрона с атомом
1928	Оуэн Уилланс Ричардсон (1879-1959), Великобритания	За работы, посвящённые термионным явлениям, и особенно за открытие закона, носящего его имя

Последнее присуждение Нобелевской премии за открытие закона физики состоялось в 1928 году.

Таким образом, открытие общепризнанных законов физики – это довольно редкое событие в науке.

Вниманию читателей представляется новый неизвестный ранее физический закон, получивший название «закон аберрации физических величин тела, движущегося относительно наблюдателя». Этот закон был открыт российским ученым д.т.н. Плясовских А.П. в процессе разработки Теории аберрации, которая подтверждена экспериментально. Впервые закон аберрации физических величин тела, движущегося относительно наблюдателя, опубликован в 2021 году [1]. Затем по мере его расширения (добавления физических величин, подчиняющихся закону) этот закон был опубликован в работах [2-4]. Наиболее полное изложение закона аберрации представлено в монографиях [5-7].

Суть закона абберации физических величин состоит в том, что при измерении целого ряда физических величин движущегося тела с использованием электромагнитных волн, измеренные физические величины изменяются вместе с изменением скорости, оставаясь при этом прямо пропорциональными с этими же истинными величинами. Закон абберации сформулирован в *математической форме*. С одной стороны, этот закон выражает наблюдаемые (измеряемые) величины через эти же истинные величины, с другой стороны он выражает истинные величины через наблюдаемые.

В настоящее время закон абберации объединяет $2^4 = 16$ разных физических величин. Все, входящие в закон абберации величины при их измерении изменяются одинаково при изменении скорости движения тела относительно измерительной установки (наблюдателя).

Закон абберации подтвержден двумя экспериментами

Условные обозначения

В настоящей работе рассматриваются такие истинные и наблюдаемые величины тела, как:

r – расстояние до материального тела;

l – длина тела;

s – пройденный телом путь;

v – скорость движения тела;

μ – темп хода времени расположенных на теле часов;

Δt – интервал времени, отсчитываемый по расположенным на теле часам;

ν – частота расположенного на теле источника излучения;

ω – угловая скорость вращения точки по окружности;

ω' – круговая (угловая) частота вращения точки по окружности;

n – частота вращения точки по окружности;

ω^* – угловая скорость вращения тела вокруг оси;

$\omega^{*'}$ – круговая (угловая) частота вращения тела;

n^* – частота вращения тела;

ω'' – круговая частота прямолинейных колебаний материальной точки;

n'' – частота прямолинейных колебаний материальной точки;

f – частота протекающего на теле периодического процесса;

Q – физическая величина тела (любая из выше перечисленных).

Кроме того, используются обозначения:

c – скорость света;

v^c – скорость тела, выраженная в долях скорости света,

$$v^c = v/c;$$

tr – (от англ. true) нижний индекс для обозначения истинных величин, например v_{tr} (истинная скорость);

obs – (от англ. observe) нижний индекс для обозначения наблюдаемых величин, например v_{obs} (наблюдаемая скорость).

Закон абберации в математической форме

Закон абберации в математической форме (в одном из вариантов) выглядит следующим образом

$$\begin{aligned} Q_{tr} &= const. \\ Q_{obs} &= \frac{Q_{tr}}{1 + \frac{\dot{r}_{tr}}{c}} \end{aligned}$$

где Q_{tr} и Q_{obs} – соответственно истинные и наблюдаемые величины движущегося тела;
 \dot{r}_{tr} – скорость изменения истинного расстояния от наблюдателя до тела r_{tr} (первая производная по времени):

$$\dot{r}_{tr} = \frac{dr_{tr}}{dt}.$$

Обратное выражение истинных величин через наблюдаемые величины имеет вид

$$Q_{tr} = \frac{Q_{obs}}{1 - \frac{\dot{r}_{obs}}{c}},$$

где \dot{r}_{obs} – скорость изменения наблюдаемого расстояния от наблюдателя до тела r_{obs} (первая производная по времени):

$$\dot{r}_{obs} = \frac{dr_{obs}}{dt}.$$

Заметим, что истинные и наблюдаемые скорости \dot{r}_{tr} и \dot{r}_{obs} в этих соотношениях отличаются друг от друга. Они могут принимать как положительные (при удалении тела от наблюдателя), так и отрицательные (при приближении тела к наблюдателю) значения.

Физический смысл закона абберации подробно разъясняется ниже.

2. О понятии абберации физических величин

Смысл понятия «абберация физических величин тела, движущегося относительно наблюдателя» отличается от общеизвестного понятия *аббераций* (искажений изображения, возникающих в оптических системах), и понятия *абберации света* (изменения направления распространения света (излучения) при переходе из одной системы отсчёта к другой). В понятие «абберация физических величин движущегося относительно наблюдателя тела» вкладывается несколько иной смысл, суть которого можно пояснить следующим образом.

2.1. Абберация местоположения движущегося тела

Рассмотрим сначала понятие «абберация местоположения тела, движущегося относительно наблюдателя».

Латинское слово *aberratio* означает уклонение, удаление.

Пусть слева направо мимо наблюдателя, расположенного в начале координат инерциальной системы отсчета (ИСО), движется тело, скорость которого v сопоставима со скоростью света c .

Предположим, наблюдателем являемся мы сами. Телом может быть, например, далекая звезда, которая движется с огромной скоростью на краю нашей Галактики. В некоторый момент времени на теле происходит вспышка света. Пока свет будет двигаться до начала координат, где мы находимся, тело будет продолжать свое движение. В тот момент, когда свет от тела достигнет наших глаз, мы увидим тело в той точке, где оно было в момент вспышки света на нем. В Теории абберации эта точка называется «наблюдаемым местоположением тела», потому что именно в этом месте мы видим тело, когда свет от него достигает наших глаз (начала координат).

Рис. 1.1. Абберация (отклонение) местоположения тела, движущегося относительно наблюдателя

Однако из-за того, что свет добирается до наших глаз с задержкой, обусловленной конечной скоростью света, за время движения света тело успевает переместиться в другое место, расположенное на траектории его движения. В тот момент, когда мы наблюдаем тело в точке «наблюдаемого местоположения», на самом деле оно находится впереди этой точки по ходу его движения. Точка, где на самом деле находится тело, называется «истинным местоположением тела» (рис. 1.1).

Важно отметить, что «наблюдаемое местоположение тела» отличается от «истинного местоположения тела». Отклонение наблюдаемого местоположения тела от его истинного местоположения называется абберацией местоположения тела (рис. 1.1). Причинами абберации местоположения тела являются задержка поступления информации о местоположении тела до наблюдателя из-за конечной скорости света, а также движение тела. Если бы скорость света была бесконечно большой, то никакой абберации местоположения не было бы. При бесконечной скорости света наблюдатель видел бы тело в том месте, в котором оно на самом деле находится; при этом наблюдаемое местоположение тела совпадало бы с истинным местоположением.

Наблюдаемое местоположение тела всегда идет за истинным местоположением, как хвост «идет» за собакой. Истинное местоположение всегда впереди наблюдаемого, а наблюдаемое местоположение всегда позади истинного.

Величина абберации (отклонения) местоположения тела зависит от двух параметров: от скорости движения тела и от расстояния от наблюдателя до тела.

Величина абберации спутника GPS, например, который находится на высоте 20200 км и движется с линейной скоростью примерно 3,9 км/с, составляет около 260 м. Другими словами, наблюдаемое с Земли в телескоп местоположение спутника GPS находится сзади от его истинного (расчетного) местоположения на расстоянии более четверти километра.

Величина абберации Луны, которая движется вокруг Земли со скоростью около 1,02 км/с, составляет примерно 1,3 км. Другими словами, когда мы наблюдаем за Луной своими глазами, мы видим ее не там, где она есть на самом деле, а чуть позади, со смещением 1,3 км.

При наблюдении из центра нашей галактики Млечный Путь за звездами, находящимися на периферии галактики, величина абберации местоположения звезд может достигать миллиардов километров.

Таким образом, *абберация местоположения движущегося тела* – это отклонение наблюдаемого (измеряемого) местоположения движущегося относительно наблюдателя тела от его истинного местоположения, возникающее вследствие движения тела относительно наблюдателя и задержки поступления информации о теле наблюдателю (конечной скорости света).

2.2. Абберация расстояния от наблюдателя до движущегося тела

Одной из физических величин тела, движущегося относительно наблюдателя, является расстояние от наблюдателя до местоположения тела. При движении тела с незначительными по сравнению со скоростью света скоростями истинное и наблюдаемое местоположение тела совпадают друг с другом. Но при движении тела со скоростью, сопоставимой со скоростью света, наблюдаемое местоположение тела следует за истинным его местоположением на значительном удалении.

Так, при движении тела по направлению к наблюдателю со скоростью $0,5c$, где c – скорость света, наблюдаемое местоположение тела находится в два раза дальше от наблюдателя, чем его истинное местоположение. Если скорость движения тела к наблюдателю составляет $0,75c$, наблюдаемое местоположение тела находится в четыре раза дальше, чем его истинное местоположение.

Естественным образом приходит идея рассмотреть такие понятия, как *истинное расстояние* и *наблюдаемое расстояние* от наблюдателя до тела, которые могут в разы, в десятки, тысячи и даже в миллионы раз (при скоростях близких к скорости света) отличаться друг от друга.

Назовем *истинным расстоянием* до тела расстояние от наблюдателя до истинного местоположения тела, а *наблюдаемым расстоянием* – расстояние от наблюдателя до наблюдаемого местоположения тела (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Наблюдаемое и истинное расстояние до движущегося тела

Дадим следующее определение.

Аберрация расстояния до движущегося тела – это изменение наблюдаемого расстояния до движущегося тела по сравнению с истинным расстоянием до него (рис. 1.3).

Какое расстояние до тела можно измерить: наблюдаемое или истинное?

С использованием каких-либо средств измерения, основанных на электромагнитных волнах, например, с помощью лазерного дальномера, можно измерить только лишь наблюдаемое расстояние до движущегося тела. Если мы измеряем расстояние до движущегося тела с использованием радиолокатора или лазерного дальномера, то в момент, когда отраженный от тела электромагнитный импульс приходит обратно, средство измерения получает информацию о дальности с задержкой, равной времени движения электромагнитного импульса от тела до радиолокатора или лазерного дальномера.

Электромагнитный импульс приносит информацию о *наблюдаемом* расстоянии до тела. За то время, пока электромагнитный импульс двигался от тела, это тело перемещается в другое место, в точку истинного местоположения тела.

Зная наблюдаемое расстояние до тела, которое измерено с использованием каких-либо средств измерения, мы можем рассчитать также истинное расстояние до тела. Для расчетов нужно знать формулу, связывающую истинное расстояние до тела с наблюдаемым расстоянием.

Рис. 1.3. Аберрация расстояния до тела, движущегося относительно наблюдателя

2.3. Аберрация скорости движущегося тела

Один из самых интересных эффектов Теории аберрации – это аберрация скорости движущегося тела.

Будем называть *истинной скоростью* движения тела скорость движения истинного местоположения тела и, соответственно, *наблюдаемой скоростью* – скорость движения наблюдаемого местоположения тела (рис. 1.4).

За исключением случая равномерного движения тела по окружности, в центре которой находится наблюдатель, наблюдаемая скорость движения тела отличается от его истинной скорости.

Отклонение наблюдаемой скорости движения тела от его истинной скорости называется *абберацией скорости движения тела*.

Рис. 1.4. Аберрация скорости движения тела

Легко доказать (строгое доказательство будет приведено ниже), что наблюдаемая и истинная скорость движения тела соотносятся между собой также, как соотносятся наблюдаемое и истинное расстояние до тела.

$$\frac{\text{Наблюдаемая скорость}}{\text{Истинная скорость}} = \frac{\text{Наблюдаемое расстояние}}{\text{Истинное расстояние}}$$

Наблюдаемая скорость движения тела прямо пропорциональна его истинной скорости:

$$\begin{aligned} \text{Наблюдаемая скорость} &= \\ &= \text{Истинная скорость} \times \frac{\text{Наблюдаемое расстояние}}{\text{Истинное расстояние}} = \\ &= \text{Истинная скорость} \times \text{Коэффициент пропорциональности} \end{aligned}$$

Доказать это соотношение просто. Рассмотрим частный случай. Представим, что от Земли к далекой звезде со скоростью, равной скорости света, стартовал звездолет. Предположим, что мы наблюдаем его с использованием радиолокатора. За то время, как электромагнитный импульс радиолокатора, отраженный от звездолета, будет двигаться к Земле, звездолет от его наблюдаемого местоположения переместится в истинное местоположение (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Движение звездолета от Земли со скоростью света. Наблюдаемое местоположение звездолета в два раза ближе истинного местоположения, наблюдаемая скорость в два раза меньше истинной скорости

Поскольку скорость движения звездолета равна скорости света, то величина абберации (смещения) местоположения звездолета равна наблюдаемому расстоянию до звездолета. Другими словами, пока свет проходит расстояние от наблюдаемого местоположения звездолета до Земли, звездолет успевает переместиться (со скоростью света) на точно такое же расстояние. В данном случае истинное расстояние до звездолета в два раза больше наблюдаемого расстояния.

Для того, чтобы пройти «истинное расстояние» (рис. 1.5), с момента старта звездолету потребовалось определенное время. Но за это же время наблюдаемое местоположение звездолета переместилось от Земли на «наблюдаемое расстояние», которое в два раза меньше истинного. Другими словами, за одно и то же время полета точка наблюдаемого местоположения переместилась от Земли на наблюдаемое расстояние, а точка истинного местоположения переместилась от Земли на истинное расстояние.

Поэтому

$$\text{Наблюдаемая скорость} = \frac{\text{Наблюдаемое расстояние}}{\text{Время движения}}$$

$$\text{Истинная скорость} = \frac{\text{Истинное расстояние}}{\text{Время движения}}$$

и

$$\frac{\text{Наблюдаемое расстояние}}{\text{Наблюдаемая скорость}} = \frac{\text{Истинное расстояние}}{\text{Истинная скорость}} = \text{Время движения}$$

Отсюда следует, что наблюдаемая скорость относится к истинной скорости так же, как наблюдаемое расстояние относится к истинному расстоянию:

$$\frac{\text{Наблюдаемая скорость}}{\text{Истинная скорость}} = \frac{\text{Наблюдаемое расстояние}}{\text{Истинное расстояние}}$$

Следствие 1. При движении тела от наблюдателя его наблюдаемая скорость меньше истинной скорости, точно также, как наблюдаемое расстояние от наблюдателя до тела меньше истинного расстояния до него.

Следствие 2. При движении тела к наблюдателю его наблюдаемая скорость больше истинной скорости, поскольку наблюдаемое расстояние от наблюдателя до тела больше истинного расстояния до него.

Интересно отметить, что при истинной скорости тела, равной половине скорости света, *наблюдаемая скорость* движущегося к наблюдателю тела становится равной скорости света. При истинной скорости тела большей чем половина скорости света *наблюдаемая скорость* движущегося к наблюдателю тела становится *сверхсветовой*.

Например, при истинной скорости движения астероида к Земле, равной 0,75 с, с помощью средств наблюдения мы зафиксируем, что этот астероид движется к нам со скоростью, в четыре раза превышающей скорость света!

О возможности движения тел со сверхсветовой истинной и наблюдаемой скоростью подробно говорится в [1, 5] и других работах.

2.4. Аберрация физических величин движущегося тела

Мы показали, что при рассмотрении таких физических величин движущегося тела как расстояние от наблюдателя до тела, и его скорость, имеет место аберрация этих величин, то есть отклонение наблюдаемых (измеряемых) величин тела от истинных (расчетных) величин. Анализ некоторых других физических величин движущегося тела показывает, что в случае удаленного измерения этих величин с использованием электромагнитного поля (и других полей), которое распространяется с конечной скоростью света, возникает такое же явление аберрации измеряемых физических величин.

Другими словами, значения измеряемых физических величин тела при его движении относительно наблюдателя (измерительной установки) изменяются с изменением скорости.

При этом оказывается, что характер изменения целого ряда физических величин тела одинаков и описывается одинаковой по виду формулой. Общая закономерность изменения ряда физических величин тела в зависимости от скорости движения тела получила название «закон аберрации физических величин тела, движущегося относительно наблюдателя».

Определение. *Аберрацией физических величин движущегося тела* будем называть изменение наблюдаемых (измеряемых) физических величин тела и протекающих на нем процессов по сравнению с этими же истинными величинами, возникающее вследствие движения тела относительно наблюдателя и задержки поступления информации о теле наблюдателю (конечной скорости света).

2.5. Иллюстрация закона аберрации

Проиллюстрируем закон аберрации на следующем примере. Предположим, что мы наблюдаем в телескоп (гипотетически) за вращающимся астероидом, частота вращения которого равна 1 оборот в сек. На астероиде расположены часы с огромным циферблатом, и мы можем наблюдать за показаниями этих часов. На астероиде также расположен передатчик электромагнитных волн частотой 1 Гц. Пусть также на астероиде имеются

приборы, которые измеряют параметры движения астероида и передают их на землю. Эти приборы, могут, в частности, измерять истинную частоту вращения астероида.

Оказывается, наблюдаемая частота вращения астероида при одной и той же истинной частоте вращения зависит от его скорости движения к нам.

При скорости приближения к Земле равной $0,5 c$, наблюдаемая частота вращения астероида (при истинной частоте вращения 1 оборот в сек) будет равна 2 оборота в сек. При скорости приближения к Земле равной $0,9 c$, наблюдаемая частота вращения астероида будет равна 10 оборотов в сек. Если астероид будет удаляться от нас со скоростью света, его наблюдаемая частота вращения будет равна $0,5$ оборотов в сек.

Формула для наблюдаемой частоты вращения астероида n_{obs}^* имеет вид:

при приближении астероида к нам:

$$n_{obs}^* = \frac{n_{tr}^*}{1 - \frac{v_{tr}}{c}} \quad (1.1a)$$

при удалении астероида от нас:

$$n_{obs}^* = \frac{n_{tr}^*}{1 + \frac{v_{tr}}{c}}, \quad (1.1b)$$

где n_{tr}^* – истинная частота вращения астероида;

v_{tr} – истинная скорость тела.

Удивительным является тот факт, что не только наблюдаемая частота вращения астероида подчиняется закону (1.1), но также и 15 других величин астероида!

По такому же закону изменяются: наблюдаемое расстояние от Земли до астероида, наблюдаемый пройденный астероидом путь, наблюдаемые размеры астероида (вдоль линии движения), его наблюдаемая скорость, интервал времени, измеренный по наблюдаемым показаниям часов на астероиде, принятая частота электромагнитных волн и другие.

Закон абберации физических величин движущегося тела выражает одинаковый характер изменения 16-ти наблюдаемых величин тела при изменении скорости движения тела.

3. Закон абберации физических величин

3.1. Эффект Доплера

Для понимания дальнейшего материала приведем общеизвестные сведения об эффекте Доплера.

Эффект Доплера – это физическое явление, в соответствии с которым происходит изменение частоты колебаний, воспринимаемых наблюдателем, при движении источника колебаний и наблюдателя относительно друг друга [8].

Пусть передатчик, движущийся по направлению к неподвижному приемнику, передает в эфир электромагнитные волны, например, с истинной частотой $\nu_{tr} = 100$ Гц. В этом случае за 1/100 секунды в эфир передается ровно одна волна, за 1 секунду передается 100 волн.

В соответствии с эффектом Доплера приемник зафиксирует электромагнитные волны с другой частотой. В случае движения передатчика к приемнику частота принимаемых электромагнитных волн окажется равной (рис. 3.1)

$$\nu_{obs} = \frac{\nu_{tr}}{1 - \frac{v_{tr}}{c}}, \quad (3.1a)$$

где ν_{tr} – скорость движения передатчика к приемнику;

c – скорость света.

Рис. 3.1. Эффект Доплера. Движение передатчика к приемнику

При ненулевой скорости движения ν_{tr} согласно эффекту Доплера, будет наблюдаться увеличение частоты приема электромагнитных волн, то есть принимаемая (наблюдаемая) частота окажется больше, чем 100 Гц. А это значит, что за 1 секунду будет принято больше, чем 100 волн. Другими словами, при движении передатчика к приемнику $\nu_{obs} > \nu_{tr}$.

В случае движения передатчика от неподвижного приемника будет иметь место соотношение

$$v_{obs} = \frac{v_{tr}}{1 + \frac{v_{tr}}{c}} \quad (3.1b)$$

В соответствии с этим выражением принимаемая частота электромагнитных волн будет меньше частоты передаваемых волн, $v_{obs} < v_{tr}$.

В общем виде формулу эффекта Доплера (при движении передатчика вдоль линии, соединяющей передатчик и приемник), можно записать так:

$$v_{obs} = \frac{v_{tr}}{1 \pm \frac{v_{tr}}{c}} \quad (3.1c)$$

где знак «плюс» в знаменателе – при удалении передатчика от приемника; знак «минус» – при его приближении к приемнику.

Откуда берутся «лишние» волны? Как может получиться, что за секунду (часов передатчика) передается 100 волн, а за секунду (часов приемника), при скорости движения, равной половине скорости света, принимается 200 волн?

Это легко понять на примере морских волн. Представим себе, что мы находимся на берегу моря, на который накатываются волны с частотой 10 волн за минуту. Но теперь представим себе, что мы сели на водный мотоцикл и помчались навстречу волнам. Очевидно, что теперь гребни волн будут достигаться нами чаще, чем 10 раз за минуту. Волны («лишние») уже были, только в результате нашего движения мы стали достигать каждую следующую волну быстрее, по сравнению с тем, если мы неподвижно стоим на берегу.

Если представить на глади тихого озера механический генератор волн, который с некоторой скоростью перемещается от одного берега к другому, то мы увидим, что впереди этого генератора волны расположены чаще, гребни волн находятся ближе друг к другу, чем позади генератора. Волны впереди движущегося генератора будут достигать берега по ходу движения чаще, чем волны позади генератора. «Лишние» волны, достигшие переднего (по ходу движения генератора) берега, уже были сгенерированы. Просто из-за движения генератора они находятся ближе друг к другу (по сравнению с тем, если бы генератор оставался неподвижным), и соответственно чаще достигают переднего берега.

Примерно аналогичная картина наблюдается при движении передатчика электромагнитных волн относительно приемника: «лишние» волны уже были сгенерированы, но они стали достигать приемника из-за движения передатчика чаще по сравнению с тем, если бы передатчик был неподвижным.

Заметим, что эффект Доплера непосредственным образом вытекает из принципа абберации местоположения передатчика, движущегося относительно приемника.

3.2. Взаимосвязь между наблюдаемыми и истинными величинами вращения

Рассмотрим вращательное движение материальной точки вокруг центра вращения.

Угловая скорость

Угловая скорость – векторная величина, характеризующая быстроту и направление вращения материальной точки или абсолютно твёрдого тела относительно оси вращения. Модуль угловой скорости для вращательного движения совпадает с мгновенной угловой частотой вращения.

Пусть материальная точка P равномерно вращается по окружности радиуса A с постоянной угловой скоростью ω_{tr} (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Вращение материальной точки вокруг центра O

Угловая скорость ω_{tr} при равномерном вращении равна производной угла поворота φ_{tr} по времени

$$\omega_{tr} = \frac{d\varphi_{tr}}{dt}.$$

В соответствии с этим угол поворота материальной точки за время t равен $\varphi_{tr} = \omega_{tr}t$.

Проекция N материальной точки P на диаметр, например, на ось X , будет совершать колебательные движения от крайнего положения N_1 до другого крайнего положения N_2 и обратно. Такое колебание точки N называют простым или гармоническим колебанием.

Координата x точки N определяется выражением

$$x = A \cos(\varphi(t)) = A \cos(\omega_{tr}t + \delta),$$

где δ – угол между осью X и радиусом OP в начальный момент времени $t = 0$.

Угол $\varphi(t)$ между осью X и радиусом OP в момент времени t равен

$$\varphi(t) = \omega_{tr}t + \delta.$$

Круговая частота

Круговая или угловая частота (синонимы: радиальная частота, циклическая частота) – это скалярная физическая величина, мера частоты вращательного или колебательного движения. В случае вращательного движения угловая частота равна модулю вектора угловой скорости. Угловая частота в системах СИ и СГС выражается в радианах в секунду, её размерность обратна размерности времени (радианы безразмерны).

Круговая частота ω' связана с частотой вращения ν соотношением

$$\omega' = 2\pi n.$$

Рассмотрим наблюдение вращающейся материальной точки P по окружности. Истинная частота вращения (отношение числа оборотов к времени) равна n_{tr} . Пусть рядом с вращающейся точкой P расположен излучатель электромагнитных колебаний, причем частота колебаний ν_{tr} равна частоте вращения, $\nu_{tr} = n_{tr}$. Вращение материальной точки происходит синхронно с передачей электромагнитных волн.

Будем считать, что за вращением материальной точки (рис. 3.3) следит наблюдатель, который расположен на оси вращения и находится на значительном удалении от центра вращения O . Другими словами, ось зрения (наблюдения) наблюдателя перпендикулярна плоскости вращения материальной точки. Наблюдатель с использованием приемника фиксирует частоту принимаемых электромагнитных колебаний. Поскольку вращение материальной точки осуществляется синхронно с передачей электромагнитных волн, то наблюдаемое вращение материальной точки будет синхронным с принимаемой (наблюдаемой) электромагнитной волной (рис. 3.3). Вывод о синхронности наблюдаемого вращения и наблюдаемых электромагнитных волн вытекает из того, что информация о вращении материальной точки (при ее наблюдении) и электромагнитные волны распространяются с одной и той же скоростью света c .

Рис. 3.3. Вращение материальной точки и передача электромагнитных волн осуществляются синхронно. В силу того, что информация о вращении материальной точки и электромагнитные волны распространяются с одной и той же скоростью света c , наблюдаемое вращение материальной точки и наблюдаемые (воспринимаемые) приемником электромагнитные волны будут синхронными

Очевидно, поэтому, что в силу (3.1) будут иметь место следующие соотношения.

При приближении центра вращения O к наблюдателю

$$n_{obs} = \frac{n_{tr}}{1 - \frac{v_{tr}}{c}}, \quad (3.2a)$$

при удалении центра вращения от наблюдателя

$$n_{obs} = \frac{n_{tr}}{1 + \frac{v_{tr}}{c}}, \quad (3.2b)$$

где n_{tr} и n_{obs} – соответственно истинная частота и воспринимаемая наблюдателем частота вращения.

В общем виде

$$n_{obs} = \frac{n_{tr}}{1 \pm \frac{v_{tr}}{c}}. \quad (3.2c)$$

При приближении центра вращения O к наблюдателю наблюдатель, во-первых, в соответствии с доплеровским эффектом зафиксирует увеличение воспринимаемой частоты электромагнитных колебаний, и во-вторых, точно такое же (в силу того, что передача электромагнитных колебаний и вращение точки происходят синхронно) увеличение наблюдаемой частоты вращения материальной точки.

При движении центра вращения O от наблюдателя он зафиксирует уменьшение воспринимаемой частоты электромагнитных колебаний, и точно такое же уменьшение наблюдаемой частоты вращения материальной точки.

Поскольку $\omega'_{tr} = 2\pi v_{tr} = 2\pi n_{tr}$, то из соотношений (3.1) и (3.2) вытекает, что при приближении центра вращения O к наблюдателю

$$\omega'_{obs} = \frac{\omega'_{tr}}{1 - \frac{v_{tr}}{c}}, \quad (3.3a)$$

при удалении центра вращения от наблюдателя

$$\omega'_{obs} = \frac{\omega'_{tr}}{1 + \frac{v_{tr}}{c}}, \quad (3.3b)$$

где ω'_{tr} и ω'_{obs} — соответственно истинная круговая частота и воспринимаемая наблюдателем круговая частота вращения.

В общем виде

$$\omega'_{obs} = \frac{\omega'_{tr}}{1 \pm \frac{v_{tr}}{c}}. \quad (3.3c)$$

Физический смысл формул (3.3) заключается в следующем. Если центр вращения O материальной точки P будет двигаться к наблюдателю, то наблюдатель зафиксирует увеличение угловой частоты вращения в соответствии с формулой (3.3a). Так, например, если наблюдатель следит за вращающимся с угловой частотой ω'_{tr} диском циркулярной пилы, плоскость которого расположена перпендикулярно оси зрения, и этот диск приближается к нему, то наблюдатель зафиксирует, что угловая частота вращения приближающегося к нему диска ω'_{obs} увеличилась в соответствии с выражением (3.3a). Наблюдаемая угловая частота вращения приближающегося к наблюдателю диска больше истинной угловой частоты вращения этого диска, $\omega'_{obs} > \omega'_{tr}$.

Если же центр вращения O материальной точки P будет двигаться от наблюдателя, то наблюдатель зафиксирует уменьшение угловой частоты вращения в соответствии с формулой (3.3b). Другими словами, если наблюдаемый вращающийся диск циркулярной

пилы будет двигаться от наблюдателя, то наблюдаемая угловая частота вращения диска будет меньше истинной угловой частоты вращения, $\omega'_{obs} < \omega'_{tr}$.

Поскольку круговая (угловая) частота вращения точки ω' равна модулю вектора угловой скорости ω , то наблюдаемая угловая скорость вращения точки ω_{obs} связана с истинной угловой скоростью вращения точки ω_{tr} формулами, аналогичными (3.3)

при приближении центра вращения O к наблюдателю

$$\omega_{obs} = \frac{\omega_{tr}}{1 - \frac{v_{tr}}{c}}, \quad (3.4a)$$

при удалении центра вращения от наблюдателя

$$\omega_{obs} = \frac{\omega_{tr}}{1 + \frac{v_{tr}}{c}}, \quad (3.4b)$$

в общем виде

$$\omega_{obs} = \frac{\omega_{tr}}{1 \pm \frac{v_{tr}}{c}}. \quad (3.4c)$$

Наблюдение вращающегося тела

Пусть наблюдатель рассматривает движущееся к нему или от него вращающееся тело. Этим телом может быть, например, гипотетический вращающийся астероид, за которым следит с помощью телескопа астроном.

Если ω_{tr}^* — истинная угловая скорость вращения тела вокруг оси, совпадающей с линией, соединяющей центр масс тела и наблюдателя, то при движении тела к наблюдателю наблюдаемая угловая скорость вращения тела ω_{obs}^* определяется формулой:

$$\omega_{obs}^* = \frac{\omega_{tr}^*}{1 - \frac{v_{tr}}{c}}. \quad (3.5a)$$

Наблюдаемая угловая скорость вращения тела ω_{obs}^* при удалении тела от наблюдателя равна:

$$\omega_{obs}^* = \frac{\omega_{tr}^*}{1 + \frac{v_{tr}}{c}}. \quad (3.5b)$$

В общем случае

$$\omega_{obs}^* = \frac{\omega_{tr}^*}{1 \pm \frac{v_{tr}}{c}}, \quad (3.5c)$$

где знак «плюс» в знаменателе — при удалении тела от наблюдателя; знак «минус» — при его приближении к наблюдателю.

Очевидно, также, что наблюдаемая частота вращения тела n_{obs}^* определяется формулами:

при приближении тела к наблюдателю:

$$n_{obs}^* = \frac{n_{tr}^*}{1 - \frac{v_{tr}}{c}}. \quad (3.6a)$$

при удалении тела от наблюдателя:

$$n_{obs}^* = \frac{n_{tr}^*}{1 + \frac{v_{tr}}{c}}. \quad (3.6b)$$

в общем случае:

$$n_{obs}^* = \frac{n_{tr}^*}{1 \pm \frac{v_{tr}}{c}}. \quad (3.6c)$$

где n_{tr}^* — истинная частота вращения тела;

знак «плюс» в знаменателе — при удалении тела от наблюдателя; знак «минус» — при его приближении к наблюдателю.

Наблюдение прямолинейных гармонических колебаний материальной точки

Рассмотрим прямолинейное горизонтальное движение материальной точки массы m по неподвижной гладкой плоскости под действием упругой силы пружины [9, с. 256-258].

При этом горизонтальная координата x точки может быть описана уравнением

$$x = A \cos(\omega''_{tr} t - \varphi_0),$$

где A — наибольшее значение отклонения x точки от положения равновесия, называемое амплитудой колебаний;

φ_0 — начальная фаза;

ω''_{tr} — истинная круговая частота, равная числу колебаний за 2π секунд.

Истинная круговая частота ω''_{tr} и истинная частота колебаний n''_{tr} связаны формулой

$$\omega''_{tr} = 2\pi n''_{tr}.$$

Истинная частота колебаний n''_{tr} представляет собой число колебаний в секунду, единицей частоты является герц.

Как и в предыдущих случаях можно показать, что в случае наблюдения прямолинейных гармонических колебаний материальной точки имеют место соотношения при приближении положения равновесия точки к наблюдателю

$$\omega''_{obs} = \frac{\omega''_{tr}}{1 - \frac{v_{tr}}{c}}, \quad (3.7a)$$

при удалении положения равновесия точки от наблюдателя:

$$\omega''_{obs} = \frac{\omega''_{tr}}{1 + \frac{v_{tr}}{c}}. \quad (3.7b)$$

в общем случае:

$$\omega''_{obs} = \frac{\omega''_{tr}}{1 \pm \frac{v_{tr}}{c}}, \quad (3.7c)$$

где ω''_{obs} и ω''_{tr} — соответственно наблюдаемая и истинная круговая частота прямолинейных гармонических колебаний материальной точки;

знак «плюс» в знаменателе — при удалении положения равновесия точки от наблюдателя; знак «минус» — при его приближении к наблюдателю.

Аналогичным образом имеют место соотношения:

при приближении положения равновесия точки к наблюдателю

$$n''_{obs} = \frac{n''_{tr}}{1 - \frac{v_{tr}}{c}}. \quad (3.8a)$$

при удалении положения равновесия точки от наблюдателя:

$$n''_{obs} = \frac{n''_{tr}}{1 + \frac{v_{tr}}{c}}. \quad (3.8b)$$

в общем случае:

$$n''_{obs} = \frac{n''_{tr}}{1 \pm \frac{v_{tr}}{c}}, \quad (3.8c)$$

где n''_{obs} и n''_{tr} — соответственно наблюдаемая и истинная частота прямолинейных гармонических колебаний материальной точки;

знак «плюс» в знаменателе — при удалении положения равновесия точки от наблюдателя; знак «минус» — при его приближении к наблюдателю.

При наблюдении вертикальных колебаний груза массы m на вертикальной пружине [там же, с. 259] уравнения, связывающие наблюдаемые и истинные круговые частоты и частоты гармонических колебаний являются аналогичными.

Некоторые следствия. Наблюдаемое вращение стрелок на циферблате движущихся относительно наблюдателя часов.

Представим себе наблюдателя, который следит за стрелками часов, циферблат которых расположен перпендикулярно оси, соединяющей наблюдателя и центр циферблата. На основании формулы (3.2a) можно сделать вывод, что если наблюдаемые часы будут двигаться к наблюдателю, то наблюдаемая угловая скорость вращения их стрелок увеличится по сравнению с их истинной угловой скоростью. Другими словами, движущиеся к наблюдателю часы в точном соответствии с (3.2a) по наблюдениям будут идти *быстрее* точно таких же неподвижных часов. В то время, как по неподвижным часам, расположенным рядом с наблюдателем, пройдет одна секунда, по наблюдаемым показаниям приближающихся к нему со скоростью v_{tr} таких же часов пройдет $\frac{1}{1-\frac{v_{tr}}{c}}$ секунд (больше секунды).

Соответственно при движении наблюдаемых часов от наблюдателя в соответствии с формулой (3.2b) наблюдаемая угловая скорость (и частота) вращения стрелок уменьшится. Движущиеся от наблюдателя часы по наблюдениям будут идти медленнее таких же неподвижных часов, расположенных рядом с наблюдателем. Пока по неподвижным часам пройдет одна секунда, по наблюдаемым показаниям движущихся от наблюдателя часов пройдет $\frac{1}{1+\frac{v_{tr}}{c}}$ секунд (меньше секунды).

3.3. Взаимосвязь между наблюдаемым и истинным расстоянием до движущегося тела

Выведем формулу, выражающую зависимость наблюдаемого расстояния до движущегося тела от истинного расстояния до этого тела.

Рассмотрим движение материальной точки в ИСО, в начале координат O которой расположен наблюдатель с часами. Пусть точка движется к наблюдателю со скоростью v_{tr} вдоль линии, соединяющей точку и наблюдателя. Нижний индекс « tr » используется здесь для обозначения *истинной* скорости, которая представляет собой обычную скорость классической механики.

Пусть наблюдатель непрерывно наблюдает за местоположением точки (или, что то же самое, измеряет расстояние до точки и азимут точки) с помощью так называемого первичного обзорного радиолокатора, принцип работы которого заключается в обнаружении отражения передаваемых импульсов радиоизлучения.

Пусть импульс радиоизлучения от антенны радиолокатора был передан в направлении наблюдаемой точки в момент времени τ_0 , отразился от точки в момент времени τ_1 , и вернулся обратно к радиолокатору в момент времени τ_2 .

Очевидно, что

$$\tau_1 = \frac{\tau_0 + \tau_2}{2},$$

и расстояние до точки, измеренное с использованием переданного и принятого отраженного импульсов, равно

$$r_{obs} = \frac{\tau_2 - \tau_0}{2} c = (\tau_2 - \tau_1) c = \Delta t \cdot c, \quad (3.9)$$

где c – скорость света.

В этом выражении величина $\Delta t = \tau_2 - \tau_1$ представляет собой время движения отраженного импульса от наблюдаемой материальной точки до наблюдателя.

В момент времени приема отраженного от наблюдаемой точки импульса τ_2 наблюдатель наблюдает (видит на индикаторе радиолокатора) точку на удалении r_{obs} .

Однако с момента отражения импульса от точки τ_1 к моменту наблюдения τ_2 прошел интервал времени $\Delta t = \tau_2 - \tau_1$, в течение которого точка со скоростью v_{tr} от наблюдаемого местоположения M_{obs} переместилась на расстояние $\Delta r = v_{tr} \Delta t = v_{tr} (\tau_2 - \tau_1)$, или учитывая (3.9):

$$\Delta r = \frac{v_{tr}}{c} r_{obs}. \quad (3.10)$$

Другими словами, в момент τ_2 наблюдения материальной точки в точке пространства M_{obs} , истинное местоположение материальной точки находится в точке M_{tr} . Назовем точку (пространства) M_{obs} , в которой наблюдается материальная точка, *наблюдаемым* местоположением материальной точки, а точку M_{tr} – ее *истинным* местоположением (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Приближение к наблюдателю материальной точки, наблюдаемой с помощью радиолокатора. Наблюдаемое местоположение точки дальше истинного местоположения

Расстояние между наблюдаемым и истинным местоположениями материальной точки $|M_{obs}M_{tr}| = \Delta r = \frac{v_{tr}}{c} r_{obs}$ будем называть *величиной aberrации местоположения* материальной точки.

Расстояние $|OM_{tr}| = r_{tr}$ представляет собой *истинное расстояние* до материальной точки (рис. 3.4). Соответственно расстояние от наблюдателя до наблюдаемого местоположения точки $|OM_{obs}| = r_{obs}$ будем называть *наблюдаемым расстоянием* до точки.

Запишем очевидное из рис. 3.4 соотношение:

$$|OM_{tr}| + |M_{tr}M_{obs}| = |OM_{obs}|$$

или

$$r_{tr} + \Delta r = r_{obs},$$

откуда с учетом (3.10) легко получить:

$$r_{obs} = \frac{r_{tr}}{1 - \frac{v_{tr}}{c}}. \quad (3.11a)$$

В соответствии с (3.11a) наблюдаемое расстояние до приближающейся к наблюдателю точки всегда больше истинного расстояния. Это объясняется тем, что за то время, пока отраженный импульс от точки двигался к началу координат, точка тоже переместилась на расстояние Δr .

Рассмотрим также движение материальной точки от наблюдателя (рис. 3.5).

В момент времени τ_2 наблюдения материальной точки в местоположении M_{obs} материальная точка, удаляясь от наблюдателя со скоростью v_{tr} , переместится в местоположение M_{tr} . Как и в предыдущем случае, расстояние $|OM_{tr}| = r_{tr}$ – это *истинное расстояние* до материальной точки, $|OM_{obs}| = r_{obs}$ – это *наблюдаемое расстояние*, $\Delta r = |M_{tr}M_{obs}|$ – расстояние между наблюдаемым и истинным местоположением точки:

$$\Delta r = \frac{v_{tr}}{c} r_{obs}.$$

Рис. 3.5. Движение наблюдаемой с помощью радиолокатора материальной точки от наблюдателя. Наблюдаемое местоположение точки ближе истинного местоположения

Из рис. 3.5 следует:

$$|OM_{tr}| = |OM_{obs}| + |M_{tr}M_{obs}|$$

или

$$r_{tr} = r_{obs} + \Delta r,$$

откуда получаем аналогичное (3.11a) соотношение:

$$r_{obs} = \frac{r_{tr}}{1 + \frac{v_{tr}}{c}}. \quad (3.11b)$$

В соответствии с этим выражением наблюдаемое расстояние до удаляющейся от наблюдателя точки всегда меньше истинного расстояния. Это связано тем, что за время движения отраженного импульса от точки до начала координат точка тоже двигалась и переместилась дальше от наблюдателя (на расстояние Δr).

Учитывая одинаковый вид (3.11a) и (3.11b), получим соотношение между наблюдаемым и истинным расстоянием до движущейся материальной точки в общем виде:

$$r_{obs} = \frac{r_{tr}}{1 \pm \frac{v_{tr}}{c}}, \quad (3.11c)$$

где знак «плюс» в знаменателе – при удалении точки от наблюдателя; знак «минус» – при ее приближении к наблюдателю.

Рассмотрим некоторые частные случаи.

При движении материальной точки к наблюдателю со скоростью $0,5c$ (половина скорости света) в соответствии с (3.11a) истинное местоположение точки будет в 2 раза ближе, чем наблюдаемое местоположение. При скорости $0,99c$ материальная точка будет наблюдаться на расстоянии в 100 раз большем, чем она находится на самом деле.

При удалении материальной точки от наблюдателя со скоростью, близкой к скорости света, согласно (3.11b), истинное местоположение точки будет почти в 2 раза дальше, чем ее наблюдаемое местоположение.

Взаимосвязь между наблюдаемым и истинным расстоянием до материальной точки

Заметим здесь, что эффект Доплера (в соответствии с которым при движении источника колебаний относительно наблюдателя имеет место изменение частоты колебаний, воспринимаемой наблюдателем) описывается соотношениями (3.1), аналогичными (3.11).

Именно поэтому наблюдаемое и истинное расстояние до движущейся материальной точки в количественном и качественном отношении соотносятся между собой так же, как

соотносятся между собой воспринимаемая наблюдателем (приёмником) частота и частота источника колебаний.

Одинаковый вид выражений эффекта Доплера (3.1), а также (3.11) дает основание предположить, что и доплеровский эффект, и выражаемый формулами (3.11) эффект абберрации (изменения) наблюдаемого расстояния от наблюдателя до материальной точки по сравнению с истинным расстоянием, имеют одинаковую физическую природу и определяются, по своей сути, одними и теми же физическими причинами.

Заметим, что формулы (3.11), выражающие взаимосвязь между наблюдаемым и истинным расстоянием от наблюдателя до движущейся материальной точки, не являются следствием эффекта Доплера. Эти формулы не выводятся из формул эффекта Доплера (3.1), по крайней мере автору неизвестно, как сделать вывод формул (3.11) из формул (3.1).

3.4. Взаимосвязь между наблюдаемой и истинной скоростью движущегося тела

Выведем формулу, выражающую зависимость наблюдаемой скорости движущегося тела от его истинной скорости.

Рассмотрим движение материальной точки к наблюдателю (рис. 3.4). Соотношения (3.11) имеют место в диапазоне скоростей v_{tr} от 0 до скорости света. Из формулы (3.11a)

$$r_{obs} = \frac{r_{tr}}{1 - \frac{v_{tr}}{c}}$$

следует, что при истинном расстоянии r_{tr} , равном нулю, наблюдаемое расстояние r_{obs} также равно нулю. Отсюда следует, что наблюдаемое местоположение материальной точки M_{obs} движется к наблюдателю с наблюдаемой скоростью v_{obs} , которая больше истинной скорости движения v_{tr} (истинная скорость v_{tr} представляет собой скорость перемещения истинного местоположения M_{tr} материальной точки; наблюдаемая скорость v_{obs} – это скорость перемещения наблюдаемого местоположения M_{obs} точки).

Рис. 3.6. Наблюдаемое и истинное местоположение материальной точки при ее движении к наблюдателю в различные моменты времени. Наблюдаемая скорость движения v_{obs} больше истинной скорости v_{tr}

На рис. 3.6 представлено движение материальной точки к наблюдателю с истинной скоростью v_{tr} , равной 0,5 скорости света. При такой скорости наблюдаемое местоположение точки M_{obs} ровно в 2 раза дальше, чем истинное местоположение M_{tr} . На рисунке представлены истинные и наблюдаемые местоположения точки в различные моменты (срезы) времени: t_0, t_1, \dots, t_6 . Из рис. 3.6 видно, что за промежуток времени $\Delta t = t_6 - t_0$ перемещение наблюдаемого местоположения M_{obs} ровно в 2 раза больше перемещения истинного местоположения M_{tr} . Это значит, что наблюдаемая скорость движения материальной точки v_{obs} ровно в 2 раза выше истинной скорости движения v_{tr} (для данного примера при $v_{tr} = 0,5 c$).

Истинная и наблюдаемая скорости движения материальной точки и их взаимосвязь

Рассмотрим ИСО, в начале координат O которой находится наблюдатель и часы.

Рис. 3.7. Приближение материальной точки к неподвижному наблюдателю в начале координат

Пусть вдоль оси X к наблюдателю, находящемуся в начале координат, движется материальная точка так, что координаты y и z точки равны нулю (рис. 3.7). Пусть также вдоль оси X в точках A и B , на удалении от наблюдателя r_1^{tr} и r_2^{tr} соответственно, расположены другие неподвижные наблюдатели, каждый со своими часами. Часы всех наблюдателей расположены неподвижно и синхронизированы друг с другом.

Пусть также наблюдатели на оси X (расположенные в точках A и B) фиксируют моменты времени прохождения материальной точки мимо них t_1 и t_2 и передают информацию о времени прохождения материальной точкой точек пространства A и B (то есть мимо них) наблюдателю в начале координат (например, с использованием радиосвязи).

Выше было показано, что в тот момент, когда движущаяся материальная точка находится в истинном местоположении A , ее наблюдаемое (наблюдателем в начале координат) местоположение расположено дальше от наблюдателя, в точке E , удаление которой составляет r_1^{obs} , причем в соответствии с (3.11)

$$r_1^{obs} = \frac{r_1^{tr}}{1 - \frac{v_{tr}}{c}} \quad (3.12)$$

Аналогичным образом, когда материальная точка будет проходить точку B (истинное местоположение), ее наблюдаемое местоположение будет находиться в точке F , удаление которой составляет r_2^{obs} , при этом

$$r_2^{obs} = \frac{r_2^{tr}}{1 - \frac{v_{tr}}{c}} \quad (3.13)$$

Очевидно, что скорость перемещения истинного местоположения материальной точки, которая называется *истинной скоростью*, равна

$$v_{tr} = \frac{r_1^{tr} - r_2^{tr}}{t_2 - t_1}, \quad (3.14)$$

где r_1^{tr} и r_2^{tr} – истинное расстояние от наблюдателя в начале координат до приближающейся материальной точки в моменты времени t_1 и t_2 соответственно.

Очевидно также, что скорость перемещения наблюдаемого местоположения материальной точки, то есть *наблюдаемая скорость*, определяется так:

$$v_{obs} = \frac{r_1^{obs} - r_2^{obs}}{t_2 - t_1}, \quad (3.15)$$

где r_1^{obs} и r_2^{obs} – наблюдаемое расстояние от наблюдателя в начале координат до приближающейся материальной точки в моменты времени t_1 и t_2 соответственно.

Подставив (3.12) и (3.13) в выражение (3.15) для наблюдаемой скорости v_{obs} , получим:

$$v_{obs} = \frac{r_1^{obs} - r_2^{obs}}{t_2 - t_1} = \left(\frac{r_1^{tr}}{1 - \frac{v_{tr}}{c}} - \frac{r_2^{tr}}{1 - \frac{v_{tr}}{c}} \right) \frac{1}{t_2 - t_1} = \frac{1}{1 - \frac{v_{tr}}{c}} \frac{r_1^{tr} - r_2^{tr}}{t_2 - t_1},$$

откуда с учетом (3.14) получаем:

$$v_{obs} = \frac{v_{tr}}{1 - \frac{v_{tr}}{c}}. \quad (3.16a)$$

Делая аналогичные выкладки для случая удаления материальной точки от наблюдателя, можно получить, что

$$v_{obs} = \frac{v_{tr}}{1 + \frac{v_{tr}}{c}}, \quad (3.16b)$$

и в общем виде:

$$v_{obs} = \frac{v_{tr}}{1 \pm \frac{v_{tr}}{c}}, \quad (3.16c)$$

где знак «плюс» в знаменателе – при удалении точки от наблюдателя; знак «минус» – при ее приближении к наблюдателю.

Из (3.16) легко вывести обратные соотношения, в которых истинная скорость v_{tr} выражается через наблюдаемую скорость v_{obs} :

при приближении точки к наблюдателю:

$$v_{tr} = \frac{v_{obs}}{1 + \frac{v_{obs}}{c}}, \quad (3.17a)$$

(здесь в отличие от (3.16a) в знаменателе знак «плюс»);

при удалении точки от наблюдателя:

$$v_{tr} = \frac{v_{obs}}{1 - \frac{v_{obs}}{c}}, \quad (3.17b)$$

(здесь в отличие от (3.16b) в знаменателе знак «минус»);

в общем случае:

$$v_{tr} = \frac{v_{obs}}{1 \pm \frac{v_{obs}}{c}}, \quad (3.17c)$$

где знак «минус» – при удалении материальной точки, «плюс» – при ее приближении к наблюдателю. Знаки в знаменателе выражений (3.17), по сравнению с выражениями (3.16), инвертированы (поставлены «наоборот»).

Удивительным образом выражения (3.16) и (3.17) во многих отношениях симметричны, то есть математически красивы. О красоте закона абберации мы будем говорить ниже.

Заметим, что формулы эффекта Доплера (3.1), соотношения (3.11), связывающие наблюдаемое и истинное расстояние до точки, а также соотношения (3.16), описывающие взаимосвязь между наблюдаемой и истинной скоростью движения точки, являются идентичными; это говорит о том, что описываемые явления имеют родственную (одинаковую) физическую природу.

Рассмотрим частные случаи.

Из (3.16a) следует, что если материальная точка (например, наблюдаемая в телескоп звезда) движется к Земле со скоростью $v_{tr} = 0,9$ скорости света, то ее наблюдаемая скорость v_{obs} будет в 10 раз больше, то есть на экране гипотетического радиолокатора мы будем видеть ее движущейся со скоростью $9c$, или со скоростью, в 9 раз большей скорости света.

Если же звезда движется к Земле с истинной скоростью $v_{tr} = 0,999c$, то наблюдаемая скорость ее движения будет превосходить скорость света в 999 раз! Другими словами, ту звезду, которая будет двигаться к нам с такой истинной скоростью, мы будем видеть (наблюдать) с помощью телескопа, например, приближающейся к нам со скоростью, равной 999 скоростям света.

При удалении материальной точки от наблюдателя с истинной скоростью, равной $0,999c$, в соответствии с (3.16b) ее наблюдаемая скорость будет почти равна половине скорости света.

3.5. Взаимосвязь между наблюдаемым и истинным пройденным путем

Рассмотрим, каким образом взаимосвязаны наблюдаемый и истинный пройденный точкой путь при ее движении к наблюдателю или от него.

Пусть точка движется к наблюдателю.

Обозначим τ некоторый интервал времени, прошедший по часам наблюдателя. Пусть, например, $\tau = t_4 - t_2$, как это изображено на рис. 3.6. Очевидно, что истинный пройденный путь s_{tr} (то есть перемещение истинного местоположения материальной точки M_{tr}) за интервал времени τ равно

$$s_{tr} = v_{tr}\tau,$$

а наблюдаемый пройденный путь s_{obs} (то есть перемещение наблюдаемого местоположения материальной точки M_{obs}) за этот же интервал времени τ равно

$$s_{obs} = v_{obs}\tau.$$

Отсюда следует, что наблюдаемый пройденный путь s_{obs} и истинный пройденный путь s_{tr} соотносятся друг с другом в той же самой пропорции, что и наблюдаемая скорость v_{obs} и истинная скорость v_{tr} :

$$\frac{s_{obs}}{s_{tr}} = \frac{v_{obs}}{v_{tr}}. \quad (3.18)$$

Из (3.18) с учетом (3.16a) можно получить:

$$s_{obs} = \frac{s_{tr}}{1 - \frac{v_{tr}}{c}}. \quad (3.19a)$$

Таким образом, наблюдаемый пройденный путь s_{obs} при приближении материальной точки к наблюдателю прямо пропорционально истинному пройденному пути s_{tr} . Для примера, изображенного на рис. 3.6, наблюдаемый пройденный путь s_{obs} больше истинного пройденного пути s_{tr} за интервал времени $\tau = t_4 - t_2$ ровно в 2 раза.

Аналогичным образом при удалении точки от наблюдателя имеет место соотношение

$$s_{obs} = \frac{s_{tr}}{1 + \frac{v_{tr}}{c}}. \quad (3.19b)$$

В общем виде

$$s_{obs} = \frac{s_{tr}}{1 \pm \frac{v_{tr}}{c}}, \quad (3.19c)$$

где знак «плюс» в знаменателе – при удалении точки от наблюдателя; знак «минус» – при ее приближении к наблюдателю.

3.6. Взаимосвязь между наблюдаемой и истинной длиной движущегося тела

Найдем зависимость наблюдаемой длины движущегося тела от его истинной длины.

Рассмотрим твердый стержень длиной l_{tr} , движущийся к наблюдателю (который находится в начале координат O ИСО) в направлении своей длины, и точно такой же стержень, удаляющийся от наблюдателя (рис. 3.8). Скорость движения стержней равна v_{tr} . На рис. 3.8 изображен пример приближения стержня к наблюдателю с истинной скоростью v_{tr} , равной $0,5c$ и удаления стержня от наблюдателя с истинной скоростью, равной скорости света.

Рис. 3.8. Движение твердого стержня: зеленым цветом обозначены истинные размеры стержня, синим – наблюдаемые

Пусть наблюдателем является радиолокатор, позволяющий определить расстояние до ближней и дальней точек стержня.

В соответствии с формулой (3.11a) при приближении стержня к наблюдателю ближняя к нему наблюдаемая точка стержня будет находиться на удалении

$$|b_{obs}| = \frac{|b_{tr}|}{1 - \frac{v_{tr}}{c}},$$

тогда как дальняя наблюдаемая точка будет расположена от него на удалении

$$|a_{obs}| = \frac{|a_{tr}|}{1 - \frac{v_{tr}}{c}},$$

где $|b_{tr}|$ и $|a_{tr}|$ – истинное расстояние от наблюдателя до соответственно ближней и дальней точек стержня;

b_{tr} и a_{tr} – координаты на оси X соответственно ближней и дальней точек стержня.

В соответствии с этим наблюдаемая длина стержня l_{obs} будет равна

$$l_{obs} = |a_{obs}| - |b_{obs}| = \frac{|a_{tr}| - |b_{tr}|}{1 - \frac{v_{tr}}{c}} = \frac{l_{tr}}{1 - \frac{v_{tr}}{c}},$$

то есть при приближении стержня к наблюдателю

$$l_{obs} = \frac{l_{tr}}{1 - \frac{v_{tr}}{c}}, \quad (3.20a)$$

где l_{tr} – истинная длина стержня.

При удалении стержня от наблюдателя его наблюдаемая длина определяется подобной формулой:

$$l_{obs} = |e_{obs}| - |d_{obs}| = \frac{|e_{tr}| - |d_{tr}|}{1 + \frac{v_{tr}}{c}} = \frac{l_{tr}}{1 + \frac{v_{tr}}{c}},$$

$$l_{obs} = \frac{l_{tr}}{1 + \frac{v_{tr}}{c}} \quad (3.20b)$$

В общем виде взаимосвязь между наблюдаемой l_{obs} и истинной длиной l_{tr} движущегося стержня определяется соотношением:

$$l_{obs} = \frac{l_{tr}}{1 \pm \frac{v_{tr}}{c}}, \quad (3.20c)$$

где знак «плюс» в знаменателе ставится при удалении стержня от наблюдателя, «минус» – при приближении к наблюдателю.

Частные случаи. Метровая линейка, движущаяся к наблюдателю в направлении своей длины со скоростью, равной половине скорости света, будет наблюдаться как двухметровая. При скорости 0,999 c приближающаяся к наблюдателю метровая линейка будет наблюдаться как километровый шест. При удалении со скоростью, близкой к скорости света, метровая линейка будет наблюдаться 50-сантиметровой.

В соответствии с полученными результатами можно увидеть, что наблюдаемая длина метровой линейки, движущейся в направлении своей длины, при приближении к наблюдателю равна:

$$l_{obs} = \mu_{пр} = \frac{1}{1 - \frac{v_{tr}}{c}},$$

а при удалении от наблюдателя:

$$l_{obs} = \mu_{уд} = \frac{1}{1 + \frac{v_{tr}}{c}}.$$

В этих выражениях $\mu_{пр}$ и $\mu_{уд}$ представляют собой коэффициенты прямой пропорциональности, в соответствии с которыми наблюдаемая длина стержня увеличивается при его приближении к наблюдателю, или уменьшается при его удалении от наблюдателя по сравнению с истинной длиной этого стержня.

Рис. 3.9. График зависимости наблюдаемой длины метровой линейки от истинной скорости движения. Положительные значения скорости соответствуют удалению линейки от наблюдателя (линейка по наблюдениям становится короче), отрицательные – ее приближению к наблюдателю (линейка становится длиннее)

Таким образом, коэффициенты $\mu_{пр}$ и $\mu_{уд}$ численно равны наблюдаемой длине метровой линейки, движущейся в направлении своей длины к наблюдателю или от него.

На рис. 3.9 приведен график зависимости наблюдаемой длины метровой линейки от скорости движения. Положительные значения скорости соответствуют удалению линейки от наблюдателя, отрицательные – ее приближению к наблюдателю.

Размеры движущихся объемных тел

Рассмотрим наблюдаемые размеры объемных твердых тел, движущихся по направлению к наблюдателю, расположенному в начале координат ИСО, или от него.

Пусть, например, твердое тело представляет собой шар диаметром R (рис. 3.10).

Аналогично рассмотренному выше случаю с движением стержня, можно получить продольный наблюдаемый размер шара (вдоль линии движения), который будет равен величине

$$l_{obs} = \frac{l_{tr}}{1 \pm \frac{v_{tr}}{c}} = \frac{2R}{1 \pm \frac{v_{tr}}{c}},$$

где $l_{tr} = 2R$ – истинный размер (диаметр) шара;

знак «плюс» в знаменателе имеет место при удалении тела от наблюдателя; знак «минус» – при приближении тела к наблюдателю.

Движущийся вдоль оси шар будет наблюдаться как фигура вращения, по форме напоминающая эллипсоид вращения с полуосями

$$\left(\frac{R}{1 \pm \frac{v_{tr}}{c}}, R, R \right).$$

Рис. 3.10. Движение твердого шара. Зеленым цветом обозначены истинные размеры шара, синим – наблюдаемые.

Таким образом, наблюдаемый шар при движении к наблюдателю вытягивается вдоль линии движения. При удалении от наблюдателя шар будет наблюдаться сплюснутым, сжатым вдоль линии движения. Понятно, что это лишь видимые, наблюдаемые изменения размеров. Истинные размеры шара остаются без изменений.

Заметим, тем не менее, что наблюдаемое изменение размеров движущихся тел – это не иллюзия. Это реальный наблюдаемый эффект, эти изменения теоретически могут быть зафиксированы приборами и средствами наблюдения точно так же, как приборами

фиксируется изменение воспринимаемой частоты звуковых колебаний при движении источника звука относительно приемника.

В соответствии с полученными формулами, при приближении шара к наблюдателю, при стремлении истинной скорости к скорости света, наблюдаемые размеры шара вдоль линии движения будут бесконечно возрастать (как и его наблюдаемая скорость движения). Так, например, шар диаметром 1 м, приближающийся со скоростью 0,99 с, будет наблюдаться как эллипсоид вращения длиной (вдоль линии движения) 100 м. То есть приближающийся на такой скорости шар примет длинную сигарообразную форму.

Удаляющийся со скоростью света шар, напротив, будет наблюдаться сплюнутым, при этой скорости 1-метровый в диаметре шар будет наблюдаться как эллипс толщиной 50 см.

3.7. Взаимосвязь между наблюдаемым и истинным темпом хода времени движущихся часов

Рассмотрим такую величину, как наблюдаемый темп хода времени приближающихся к наблюдателю часов μ_{obs} . Пусть часы находятся на приближающейся к наблюдателю материальной точке, и наблюдатель следит за показаниями этих часов с использованием видеоизображения, транслируемого к нему с помощью радиосвязи. Другими словами, пусть показания расположенных на движущейся точке часов снимает видеокамера покадровой съемки, с которой снятые кадры передаются наблюдателю с помощью радиоканала передачи данных. Будем считать, что трансляция кадров видеоизображения происходит с частотой ν_{tr} .

По умолчанию принимается, что время часов, расположенных на движущейся материальной точке, совпадает со временем неподвижных в ИСО часов, в непосредственной близости от которых движется материальная точка в момент их прохождения. Другими словами, если материальная точка в некоторый момент времени проходит рядом с неподвижными в ИСО часами, то показания неподвижных часов и часов движущейся точки совпадают.

Наблюдаемый темп хода времени приближающихся к наблюдателю часов μ_{obs} равен количеству секунд, прошедших по наблюдаемым показаниям этих часов за одну секунду неподвижных часов, расположенных рядом с наблюдателем. Так, например, если $\mu_{obs} = 2$, то это значит, что секундная стрелка наблюдаемых на видеоизображении приближающихся часов будет двигаться ровно в 2 раза быстрее, чем движется секундная стрелка часов возле наблюдателя. При этом истинный темп хода времени часов равен единице: $\mu_{tr} = 1$.

Пусть синхронно с передаваемыми кадрами снимаемого видеоизображения наблюдателю, расположенному в начале координат ИСО, передается также радиоволна с такой же частотой ν_{tr} . Другими словами, один кадр видеосъемки передается одновременно с началом очередной передаваемой радиоволны.

Очевидно, что в силу того, что радиоволны и снятые кадры видеоизображения передаются наблюдателю синхронно с частотой ν_{tr} , а также с одной и той же скоростью света c , то принятые наблюдателем радиоволны и кадры видеоизображения также будут наблюдаться синхронными, причем наблюдаемая частота принятой радиоволны и наблюдаемая частота принятых видеок кадров будут определяться выражением

$$\nu_{obs} = \frac{\nu_{tr}}{1 - \frac{v_{tr}}{c}}$$

В соответствии с этим число ν_{tr} видеок кадров, снятых на движущейся материальной точке за одну секунду, будет воспроизведено у наблюдателя меньше, чем за секунду. При этом за одну секунду у наблюдателя будет воспроизведено ровно ν_{obs} кадров, $\nu_{obs} > \nu_{tr}$.

Если, например, видеокамера на приближающейся точке снимает расположенные на ней часы, и истинная скорость движения точки равна $v_{tr} = 0,5$ скорости света, то воспринимаемая частота снятых кадров ν_{obs} будет равна $2\nu_{tr}$. Это значит, что за одну секунду по часам наблюдателя показания приближающихся часов на наблюдаемом им видеоизображении изменятся на две секунды. Наблюдаемые показания приближающихся к наблюдателю часов идут быстрее неподвижных часов наблюдателя.

Очевидно, что имеет место соотношение:

$$\frac{\mu_{obs}}{\mu_{tr}} = \frac{\nu_{obs}}{\nu_{tr}}$$

Другими словами, отношение наблюдаемого темпа хода времени приближающихся часов μ_{obs} к истинному темпу μ_{tr} равно отношению наблюдаемой (приемником) частоты ν_{obs} к истинной частоте передатчика ν_{tr} .

Это следует из синхронности передаваемых из точки кадров видеоизображения часов и радиоволн, а также из синхронности их приема наблюдателем.

Отсюда можно сделать вывод, что наблюдаемый темп хода времени приближающихся к наблюдателю часов равен

$$\mu_{obs} = \frac{\mu_{tr}}{1 - \frac{v_{tr}}{c}} = \frac{1}{1 - \frac{v_{tr}}{c}}, \quad (3.21a)$$

где μ_{tr} – темп хода времени неподвижных часов, величина которого равна единице.

Рис. 3.11 а). Частота колебаний передатчика $\nu_{tr} = 5$ Гц: за 1 секунду по часам, движущимся к наблюдателю вместе с передатчиком, генерируется 5 волн

Рис. 3.11 б). Наблюдаемая (воспринимаемая) частота колебаний приемником $\nu_{obs} = 10$ Гц: за 1 секунду по часам приемника принимается 10 волн, что соответствует 2 секундам по часам передатчика. За 1 секунду по часам приемника проходит (наблюдается) 2 секунды по часам передатчика

Факт ускорения наблюдаемого темпа хода времени приближающихся к наблюдателю часов (одновременно с увеличением воспринимаемой приемником частоты колебаний движущегося к наблюдателю передатчика) иллюстрируется рис. 3.11. На рис. 3.11, а изображена волна с частотой 5 Гц, генерируемая движущимся передатчиком. При такой частоте за одну секунду по часам, находящимся рядом с передатчиком, генерируется 5 волн. На рис. 3.11, б изображены волны, принимаемые (наблюдаемые) приемником при скорости движения к нему передатчика, равной 0,5 с. При такой скорости в соответствии с формулой эффекта Доплера наблюдаемая частота будет равна 10 Гц, что соответствует двум секундам времени по часам, движущимся вместе с передатчиком. Другими словами, за одну секунду по часам наблюдателя наблюдаемый интервал времени по приближающимся вместе с передатчиком часам будет равен двум секундам. Наблюдаемый темп хода времени приближающихся часов μ_{obs} для данного примера будет равен 2.

Аналогичным образом можно получить, что при удалении часов от наблюдателя

$$\mu_{obs} = \frac{1}{1 + \frac{v_{tr}}{c}}. \quad (3.21b)$$

Обобщенная формула для наблюдаемого темпа хода времени движущихся часов имеет вид:

$$\mu_{obs} = \frac{\mu_{tr}}{1 \pm \frac{v_{tr}}{c}} = \frac{1}{1 \pm \frac{v_{tr}}{c}}, \quad (3.21c)$$

где знак «плюс» в знаменателе – при удалении точки от наблюдателя; знак «минус» – при ее приближении к наблюдателю.

Рассмотрим следующий пример.

Пусть на движущейся материальной точке имеются часы. Рассмотрим частный случай приближения точки к наблюдателю вдоль прямой линии, соединяющей точку и наблюдателя. Пусть на этой точке происходят вспышки света с частотой $\nu_{tr} = 1$ Гц, то есть с частотой изменения показаний секундной стрелки часов (изменения значений секунд на циферблате цифровых часов), расположенных на точке. Таким образом, вспышки будут отсчитывать ход времени часов на точке. Пусть, кроме того, с точки одновременно со вспышками с использованием радиосигналов точного времени наблюдателю передаются показания часов, расположенных на точке. Будем считать, что часы на точке синхронизированы с часами ИСО.

В соответствии с доплеровским эффектом частота ν_{obs} , регистрируемая неподвижным приёмником радиосигналов точного времени, определяется выражением:

$$\nu_{obs} = \frac{\nu_{tr}}{1 - \frac{v_{tr}}{c}} = \frac{1}{1 - \frac{v_{tr}}{c}}.$$

При этом наблюдаемые показания часов на точке будут отставать от показаний часов наблюдателя на время задержки Δt , равное времени движения сигнала от точки к наблюдателю:

$$\Delta t = \frac{r_{obs}}{c} = \frac{r_{tr}}{c(1 - \frac{v_{tr}}{c})} = \frac{r_{tr}}{c - v_{tr}},$$

где r_{obs} и r_{tr} – соответственно наблюдаемое и истинное расстояние от наблюдателя до движущейся точки.

Поэтому время на часах точки, наблюдаемое в начале координат ИСО, будет равно:

$$t_{obs} = t_{tr} - \Delta t = t_{tr} - \frac{r_{tr}}{c - v_{tr}},$$

где t_{tr} – текущее (истинное) время на часах ИСО, а также на часах точки.

Таким образом, истинное время часов точки и часов наблюдателя в точности совпадает, но наблюдателю приходит информация, в соответствии с которой часы точки отстают. Время отставания всегда равно времени движения луча света (электромагнитного сигнала, несущего информацию о времени) от точки до наблюдателя в начале координат.

Необходимо заметить, что наблюдаемый темп хода времени на приближающейся точке будет равен величине

$$\mu_{obs} = \nu_{obs} = \frac{1}{1 - \frac{v_{tr}}{c}} = \frac{c}{c - v_{tr}} \text{ Гц.}$$

При скорости приближения точки $v_{tr} = 0,8 \text{ с}$

$$\mu_{obs} = \nu_{obs} = \frac{1}{1 - 0,8} = 5 \text{ Гц.}$$

Это означает, что наблюдаемая в начале координат секундная стрелка часов точки будет двигаться с темпом 5 секунд (наблюдаемого времени точки) за 1 секунду по часам ИСО. То есть, наблюдатель будет видеть, что течение времени на точке как бы ускорилось в 5 раз. Это воспринимаемое, наблюдаемое течение времени на приближающейся к наблюдателю точке.

За то время, когда по часам наблюдателя пройдет, например, $\Delta t = 30$ сек, на приближающейся со скоростью 0,8 сточке (по его наблюдениям) пройдет (рис. 3.12)

$$\Delta t_{np} = \frac{\Delta t}{1 - \frac{v_{tr}}{c}} = \frac{30}{0,2} = 150 \text{ сек.}$$

В соответствии с этим, если земной наблюдатель будет с использованием видеосвязи наблюдать за космонавтами приближающегося со скоростью $v_{tr} = 0,8 \text{ с}$ космического корабля в течение, скажем, 1 года, то наблюдатель увидит, что космонавты движутся в 5 раз быстрее, что темп речи космонавтов ускорен в 5 раз, и что за год наблюдения космонавты станут старше на 5 лет. За 10 лет наблюдения за таким приближающимся космическим кораблем наблюдатель на Земле увидит, что космонавты состарились на 50 лет (в то время, как его возраст увеличился всего лишь на 10 лет).

Поскольку наблюдаемое время на приближающейся точке течет быстрее истинного, то с течением времени отставание наблюдаемого времени от истинного будет уменьшаться так, что в момент прохождения точкой начала координат наблюдаемое время будет в точности равно истинному времени.

На удаляющейся точке вспышки будут наблюдаться с меньшей частотой, чем частота изменения секунд на часах наблюдателя, в соответствии с формулой:

$$\nu_{obs} = \frac{\nu_{tr}}{1 + \frac{v_{tr}}{c}} = \frac{1}{1 + \frac{v_{tr}}{c}} = \frac{c}{c + v_{tr}} \text{ Гц.}$$

Наблюдаемый темп хода времени на удаляющейся точке будет равен величине

$$\mu_{obs} = \nu_{obs} = \frac{1}{1 + \frac{v_{tr}}{c}} = \frac{c}{c + v_{tr}}.$$

При этом за то время, когда по часам наблюдателя пройдет $\Delta t = 30$ сек, на удаляющейся со скоростью света точке по его наблюдениям пройдет (рис. 3.12)

$$\Delta t_{уд} = \frac{\Delta t}{1 + \frac{v_{tr}}{c}} = \frac{30}{2} = 15 \text{ сек.}$$

По его наблюдениям, на удаляющейся точке время будет течь замедленно, хотя на самом деле, часы на этой точке идут с таким же темпом, как и у него. При этом часы на точке по наблюдаемым данным по мере удаления точки от наблюдателя будут отставать все больше и больше.

Рис. 3.12. Наблюдаемое течение времени на точке, приближающейся со скоростью $0,8c$ и удаляющейся со скоростью света

Если земной наблюдатель будет с помощью видеосвязи наблюдать за космонавтами удаляющегося от Земли космического корабля, скорость которого равна скорости света, то он увидит, что движения космонавтов, а также скорость их речи замедлены в 2 раза. За год наблюдения он увидит, что на корабле прошло всего лишь полгода, а за 10 земных лет на корабле пройдет, по его наблюдениям, всего лишь 5 лет. За 30 лет земной жизни наблюдатель состарится на этот возраст, тогда как космонавты повзрослеют за это время всего на 15 лет.

Коэффициент преобразования $\mu_{obs} = \frac{1}{1 \pm \frac{v}{c}}$ в (3.21) имеет физический смысл наблюдаемого темпа хода часов на удаляющейся от наблюдателя или приближающейся к наблюдателю точке.

Вывод. При движении часов по направлению к наблюдателю их наблюдаемый темп хода увеличивается по сравнению с темпом хода неподвижных часов, а при движении часов от наблюдателя – напротив, уменьшается.

3.8. Взаимосвязь между наблюдаемым и истинным интервалом времени, отсчитываемым по движущимся часам

Найдем зависимость наблюдаемого интервала времени, отсчитываемого по движущимся часам, от истинного интервала времени.

Рассмотрим часы, приближающиеся к наблюдателю, который наблюдает за их показаниями с помощью транслируемого видеоизображения часов в реальном масштабе времени. В соответствии с (3.21a), если по приближающимся часам (и по часам наблюдателя) пройдет истинный интервал времени Δt_{tr} , то наблюдаемый по показаниям часов на видеоизображении интервал времени Δt_{obs} будет равен

$$\Delta t_{obs} = \Delta t_{tr} \mu_{obs} = \frac{\Delta t_{tr}}{1 - \frac{v_{tr}}{c}}, \quad (3.22a)$$

где μ_{obs} – наблюдаемый темп хода времени приближающихся к наблюдателю часов, равный количеству секунд, прошедших по наблюдаемым показаниям этих часов за одну секунду неподвижных часов, расположенных рядом с наблюдателем.

При удалении часов от наблюдателя в соответствии с (3.21b) имеет место соотношение:

$$\Delta t_{obs} = \frac{\Delta t_{tr}}{1 + \frac{v_{tr}}{c}}. \quad (3.22b)$$

Обобщенная формула, выражающая взаимосвязь между наблюдаемым и истинным интервалом времени, которое отсчитывается по движущимся часам, очевидно, выглядит так:

$$\Delta t_{obs} = \frac{\Delta t_{tr}}{1 \pm \frac{v_{tr}}{c}}. \quad (3.22c)$$

В соответствии с формулой (3.22a), если с видеокамеры, установленной на космическом корабле, который приближается к Земле со скоростью $v_{tr} = 0,5c$, будет транслироваться на Землю видеорепортаж космонавтов, то наблюдатель на Земле увидит на транслируемом видеоизображении действие, ускоренное в 2 раза. Стрелки часов космического корабля на видеоизображении будут двигаться в 2 раза быстрее, чем на Земле; все движения космонавтов на видеоизображении будут ускоренными в 2 раза; все процессы, протекающие на корабле, также будут наблюдаться в 2 раза ускоренными; речь космонавтов будет также в 2 раза ускорена.

Если космический корабль, с борта которого ведется видеорепортаж, будет удаляться с этой же скоростью, то на транслируемом на Землю видеоизображении движения космонавтов и их речь будут в 1,5 раза медленнее; стрелки часов космического корабля будут двигаться в 1,5 раза медленнее, чем на Земле; все процессы, протекающие на корабле, будут идти также в 1,5 раза медленнее.

Движение часов по замкнутому маршруту

Рассмотрим движение часов, которые заранее синхронизированы с неподвижными часами наблюдателя, по замкнутому маршруту, сначала от наблюдателя, потом обратно к нему.

В момент начала движения часы будут находиться рядом с наблюдателем, поэтому они будут показывать наблюдателю точно такое же время, как его неподвижные часы, расположенные всегда рядом с ним. По мере удаления от наблюдателя движущиеся часы по их наблюдаемым показаниям будут идти медленнее чем неподвижные часы, а разница между показаниями движущихся часов и неподвижных часов будет увеличиваться по мере

того, как будет увеличиваться расстояние до движущихся часов. В любой момент времени разница Δt между показаниями движущихся часов и неподвижных часов будет определяться выражением

$$\Delta t = \frac{r_{obs}}{c} = \frac{r_{tr}}{c(1-\frac{v_{tr}}{c})} = \frac{r_{tr}}{c-v_{tr}},$$

где r_{obs} и r_{tr} – соответственно наблюдаемое и истинное расстояние до движущихся часов.

Величина Δt представляет собой время задержки поступления информации о показаниях движущихся часов наблюдателю, равное времени движения сигнала (луча света) от часов к наблюдателю.

При движении часов обратно к наблюдателю расстояние до часов будет уменьшаться; соответственно будет уменьшаться и разница Δt между показаниями движущихся часов и неподвижных часов

$$\Delta t = \frac{r_{obs}}{c} = \frac{r_{tr}}{c(1+\frac{v_{tr}}{c})} = \frac{r_{tr}}{c+v_{tr}}.$$

При этом наблюдаемые показания движущихся часов будут идти быстрее, в точности компенсируя их отставание от неподвижных часов, которое имело место при удалении часов.

После того, как часы вернутся к наблюдателю, они будут показывать точно такое же время, как и часы, оставшиеся неподвижными.

В соответствии с Теорией аберрации брат-близнец, вернувшийся из космического путешествия, повзрослеет ровно на столько же, на сколько повзрослеет его брат-домосед. При встрече братьев близнецов их возраст будет совершенно одинаковым.

В то время как брат-космонавт будет находится в далеком космическом путешествии, например, на расстоянии от Земли, равном 10 световых лет, его земной брат будет наблюдать его на видеорепортажах из космоса с задержкой поступления сигнала, равной 10 годам (это время движения света от космического корабля до Земли). Соответственно на видеорепортажах брат-космонавт будет выглядеть моложе ровно на 10 лет по сравнению с его истинным возрастом, который в точности равен возрасту земного брата. Но по мере возвращения корабля из космического путешествия и уменьшения расстояния до корабля, задержка поступления сигналов от корабля будет уменьшаться и в момент посадки корабля на Земле эта задержка станет равной нулю. Соответственно возраст брата-путешественника будет точно таким-же как и возраст брата-домоседа.

Таким образом, в соответствии с Теорией аберрации движущийся в ИСО относительно наблюдателя часы идут точно с такой же скоростью, как неподвижные часы, а не быстрее или медленнее их.

3.9. Взаимосвязь между наблюдаемой и истинной частотой периодического процесса, протекающего на движущейся точке

Найдем взаимосвязь между наблюдаемой и истинной частотой периодического процесса, протекающего на движущейся точке.

В соответствии с (3.1), (3.21) и (3.22), если на движущейся точке будет протекать некоторый периодический процесс, частота которого равна f_{tr} , то наблюдаемая (с использованием транслируемого наблюдателю видеоизображения) частота этого процесса окажется равной

при приближении точки к наблюдателю

$$f_{obs} = \frac{f_{tr}}{1 - \frac{v_{tr}}{c}} \quad (3.23a)$$

при удалении точки от наблюдателя

$$f_{obs} = \frac{f_{tr}}{1 + \frac{v_{tr}}{c}} \quad (3.23b)$$

в общем виде

$$f_{obs} = \frac{f_{tr}}{1 \pm \frac{v_{tr}}{c}} \quad (3.23c)$$

Например, если на космическом корабле, скорость приближения к Земле которого равна $v_{tr} = 0,5c$, будет работать электродвигатель с частотой вращения ротора $f_{tr} = 100$ оборотов в минуту, то наблюдаемая на транслируемом на Землю видеоизображении частота вращения ротора составит $f_{obs} = 200$ оборотов в минуту, то есть будет в 2 раза больше истинной частоты.

Если корабль будет удаляться с такой же скоростью, то на транслируемом с корабля видеоизображении наблюдаемая частота вращения ротора f_{obs} составит около 67 оборотов в минуту (в 1,5 раза меньше истинной частоты).

3.10. Обобщение полученных результатов

Удивительным является то, что соотношения (3.1), (3.2), (3.3), (3.4), (3.5), (3.6), (3.7), (3.8), (3.11), (3.16), (3.17), (3.19), (3.20), (3.21), (3.22) и (3.23), связывающие наблюдаемые и истинные величины движущегося тела и протекающих на нем процессов, имеют одинаковый вид.

В таблице 3.1 приведена сводка полученных выше результатов.

Таблица 3.1 – Сводка полученных результатов

Величина	Удаление	Приближение
Частота излучения (эффект Доплера)	$v_{obs} = \frac{v_{tr}}{1 + \frac{v_{tr}}{c}}$	$v_{obs} = \frac{v_{tr}}{1 - \frac{v_{tr}}{c}}$
Угловая скорость вращения точки	$\omega_{obs} = \frac{\omega_{tr}}{1 + \frac{v_{tr}}{c}}$	$\omega_{obs} = \frac{\omega_{tr}}{1 - \frac{v_{tr}}{c}}$
Круговая (угловая) частота вращения точки	$\omega'_{obs} = \frac{\omega'_{tr}}{1 + \frac{v_{tr}}{c}}$	$\omega'_{obs} = \frac{\omega'_{tr}}{1 - \frac{v_{tr}}{c}}$
Частота вращения точки	$n_{obs} = \frac{n_{tr}}{1 + \frac{v_{tr}}{c}}$	$n_{obs} = \frac{n_{tr}}{1 - \frac{v_{tr}}{c}}$
Угловая скорость вращения тела	$\omega^*_{obs} = \frac{\omega^*_{tr}}{1 + \frac{v_{tr}}{c}}$	$\omega^*_{obs} = \frac{\omega^*_{tr}}{1 - \frac{v_{tr}}{c}}$
Круговая (угловая) частота вращения тела	$\omega'^*_{obs} = \frac{\omega'^*_{tr}}{1 + \frac{v_{tr}}{c}}$	$\omega'^*_{obs} = \frac{\omega'^*_{tr}}{1 - \frac{v_{tr}}{c}}$
Частота вращения тела	$n^*_{obs} = \frac{n^*_{tr}}{1 + \frac{v_{tr}}{c}}$	$n^*_{obs} = \frac{n^*_{tr}}{1 - \frac{v_{tr}}{c}}$
Круговая частота прямолинейных колебаний материальной точки	$\omega''_{obs} = \frac{\omega''_{tr}}{1 + \frac{v_{tr}}{c}}$	$\omega''_{obs} = \frac{\omega''_{tr}}{1 - \frac{v_{tr}}{c}}$
Частота прямолинейных колебаний материальной точки	$n''_{obs} = \frac{n''_{tr}}{1 + \frac{v_{tr}}{c}}$	$n''_{obs} = \frac{n''_{tr}}{1 - \frac{v_{tr}}{c}}$
Расстояние до точки	$r_{obs} = \frac{r_{tr}}{1 + \frac{v_{tr}}{c}}$	$r_{obs} = \frac{r_{tr}}{1 - \frac{v_{tr}}{c}}$
Длина тела	$l_{obs} = \frac{l_{tr}}{1 + \frac{v_{tr}}{c}}$	$l_{obs} = \frac{l_{tr}}{1 - \frac{v_{tr}}{c}}$
Пройденный путь	$s_{obs} = \frac{s_{tr}}{1 + \frac{v_{tr}}{c}}$	$s_{obs} = \frac{s_{tr}}{1 - \frac{v_{tr}}{c}}$
Скорость	$v_{obs} = \frac{v_{tr}}{1 + \frac{v_{tr}}{c}}$	$v_{obs} = \frac{v_{tr}}{1 - \frac{v_{tr}}{c}}$
Частота периодического процесса	$f_{obs} = \frac{f_{tr}}{1 + \frac{v_{tr}}{c}}$	$f_{obs} = \frac{f_{tr}}{1 - \frac{v_{tr}}{c}}$

Величина	Удаление	Приближение
Темп хода часов	$\mu_{obs} = \frac{1}{1 + \frac{v_{tr}}{c}}$	$\mu_{obs} = \frac{1}{1 - \frac{v_{tr}}{c}}$
Интервал времени	$\Delta t_{obs} = \frac{\Delta t_{tr}}{1 + \frac{v_{tr}}{c}}$	$\Delta t_{obs} = \frac{\Delta t_{tr}}{1 - \frac{v_{tr}}{c}}$

Современной классической физике (по крайней мере, судя по курсам физики, преподаваемым в наше время в высших учебных заведениях) многие из явлений, выраженных приведенными в таблице 3.1 соотношениями, неизвестны.

В частности, один из любопытных фактов, который не описан в учебниках физики, состоит в том, что если измерять с помощью электромагнитных волн (например, с помощью радиолокатора или лазерного измерителя дальности) скорость движущегося к наблюдателю тела, то измерения покажут: наблюдаемая (измеренная) скорость тела больше его истинной скорости. При истинной скорости v_{tr} большей, чем 0,5 скорости света, его наблюдаемая скорость v_{obs} превысит скорость света: измеряющий скорость радиолокатор или лазерный дальномер зафиксирует сверхсветовое движение!

При этом верхнего ограничения (предела) для наблюдаемой (измеряемой) скорости нет, она стремится к бесконечности при стремлении истинной скорости к скорости света. Это можно видеть из формулы (3.16а): при $v_{tr} \rightarrow c$ наблюдаемая скорость $v_{obs} \rightarrow \infty$.

Современная физика не использует понятия наблюдаемого и истинного местоположения материальной точки, наблюдаемых и истинных расстояний до точки, скорости ее движения, длины тела, темпа хода часов, интервала времени, частоты периодических процессов. Тем не менее, введение этих понятий представляется полезным и даже необходимым для описания движения тел и протекающих на них процессов при скоростях движения, сопоставимых со скоростью света.

В таблице 3.2 приведены соотношения между понятиями, которые используются в выражениях таблицы 3.1.

Из таблицы 3.2 видно, что представленные в столбцах таблицы *наблюдаемые* величины Q_{obs} соотносятся с соответствующими *истинными* величинами Q_{tr} так же, как соотносятся наблюдаемая (воспринимаемая приемником) частота излучения с истинной частотой источника излучения в эффекте Доплера. Одинаковый вид формул, представленных в таблице 3.1, дает основание предположить, что физическая природа явлений, которые описаны этими формулами, по сути, одна и та же.

Соотношения между понятиями

Таблица 3.2 – Соотношения между понятиями

Величина	Наблюдаемая величина, Q_{obs}	Истинная величина, Q_{tr}
Частота излучения (эффект Доплера)	Наблюдаемая (воспринимаемая приемником) частота, ν_{obs}	Истинная частота источника излучения, ν_{tr}

Величина	Наблюдаемая величина, Q_{obs}	Истинная величина, Q_{tr}
Угловая скорость	Наблюдаемая угловая скорость, ω_{obs}	Истинная угловая скорость, ω_{tr}
Круговая частота	Наблюдаемая круговая частота, ω'_{obs}	Истинная круговая частота, ω'_{tr}
Частота вращения или колебаний	Наблюдаемая частота вращения или колебаний, n_{obs}	Истинная частота вращения или колебаний, n_{tr}
Расстояние до точки	Наблюдаемое расстояние до точки, r_{obs}	Истинное расстояние до точки, r_{tr}
Длина тела	Наблюдаемая длина тела, l_{obs}	Истинная длина тела, l_{tr}
Пройденный путь	Наблюдаемый пройденный путь, s_{obs}	Истинный пройденный путь, s_{tr}
Скорость	Наблюдаемая скорость, v_{obs}	Истинная скорость, v_{tr}
Частота периодического процесса	Наблюдаемая частота периодического процесса, f_{obs}	Истинная частота периодического процесса, f_{tr}
Темп хода часов	Наблюдаемый темп хода часов, μ_{obs}	Истинный темп хода часов, $\mu_{tr} = 1$
Интервал времени	Наблюдаемый интервал времени, Δt_{obs}	Истинный интервал времени, Δt_{tr}

Одинаковый вид представленных в таблице 3.1 соотношений позволяет сформулировать новый, неизвестный ранее, физический закон, который мы назвали законом абберации (лат. *aberratio* – уклонение, удаление) физических величин тела. Использование термина «абберация» связано с тем, что наблюдаемые величины тела изменяются по сравнению с истинными величинами тела при его движении относительно наблюдателя. Причина этого отклонения вызвана движением материального тела относительно наблюдателя, а также задержкой поступления наблюдателю информации о теле из-за конечной скорости распространения информации (скорости света). При бесконечно большой скорости света наблюдаемые величины тела равнялись бы истинным.

При скорости движения тела много меньшей, чем скорость света, то есть при $v_{tr} \ll c$, наблюдаемые величины почти равны истинным величинам, то есть $Q_{obs} \approx Q_{tr}$. Это следует из соотношений между наблюдаемыми и истинными величинами.

3.11. Закон абберации физических величин

Сформулируем закон абберации физических величин следующим образом.

Истинные величины тела при его движении остаются постоянными и не зависят от скорости. Наблюдаемые величины тела, движущегося вдоль линии, соединяющей его и наблюдателя прямо пропорциональны этим же истинным величинам и при равномерном движении обратно пропорциональны коэффициенту

$$k = 1 \pm \frac{v_{tr}}{c},$$

где v_{tr} и c – соответственно истинная скорость движения тела и скорость света;

знак «плюс» – при удалении тела от наблюдателя, знак «минус» – при приближении тела к нему.

Перечень величин тела, подчиняющихся данному закону: расстояние от наблюдателя до тела; пройденный телом путь; длина тела; скорость движения тела; темп хода времени расположенных на теле часов; интервал времени, отсчитываемый по расположенным на теле часам; частота расположенного на теле источника излучения; угловая скорость, круговая (угловая) частота и частота вращения материальной точки по окружности; угловая скорость, круговая (угловая) частота и частота вращения тела вокруг оси; круговая частота и частота колебаний прямолинейных гармонических колебаний материальной точки, а также частота протекающего на теле периодического процесса. В настоящее время в этот закон входит 16 величин.

В математической форме закон абберации имеет вид:

$$Q_{tr} = const.$$

При приближении точки к наблюдателю

$$Q_{obs} = \frac{Q_{tr}}{1 - \frac{v_{tr}}{c}}, \quad (3.24a)$$

при удалении точки от наблюдателя

$$Q_{obs} = \frac{Q_{tr}}{1 + \frac{v_{tr}}{c}}, \quad (3.24b)$$

в общем виде

$$Q_{obs} = \frac{Q_{tr}}{1 \pm \frac{v_{tr}}{c}}, \quad (3.24c)$$

где Q_{obs} и Q_{tr} – соответственно наблюдаемые и истинные величины тела;

v_{tr} и c – соответственно истинная скорость движения тела и скорость света;

знак «плюс» – при удалении тела от наблюдателя, «минус» – при приближении тела к нему.

Обратные (3.24) соотношения выражаются следующим образом:

при приближении точки к наблюдателю

$$Q_{tr} = \frac{Q_{obs}}{1 + \frac{v_{obs}}{c}}, \quad (3.25a)$$

при удалении точки от наблюдателя

$$Q_{tr} = \frac{Q_{obs}}{1 - \frac{v_{obs}}{c}}, \quad (3.25b)$$

в общем виде

$$Q_{tr} = \frac{Q_{obs}}{1 \mp \frac{v_{obs}}{c}}, \quad (3.25c)$$

где v_{obs} – наблюдаемая скорость движения тела;

знак «минус» – при удалении тела от наблюдателя, «плюс» – при приближении тела к нему (знаки в знаменателе выражений (3.25) инвертированы, то есть поставлены «наоборот» по сравнению со знаками в знаменателе выражений (3.24)).

Наблюдаемая скорость движения тела определяется как частный случай (3.24):

при приближении точки к наблюдателю

$$v_{obs} = \frac{v_{tr}}{1 - \frac{v_{tr}}{c}}, \quad (3.26a)$$

при удалении точки от наблюдателя

$$v_{obs} = \frac{v_{tr}}{1 + \frac{v_{tr}}{c}}, \quad (3.26b)$$

в общем виде

$$v_{obs} = \frac{v_{tr}}{1 \pm \frac{v_{tr}}{c}}, \quad (3.26c)$$

Истинная скорость движения тела рассчитывается как частный случай (3.25):

при приближении точки к наблюдателю

$$v_{tr} = \frac{v_{obs}}{1 + \frac{v_{obs}}{c}}, \quad (3.27a)$$

при удалении точки от наблюдателя

$$v_{tr} = \frac{v_{obs}}{1 - \frac{v_{obs}}{c}}, \quad (3.27b)$$

в общем виде

$$v_{tr} = \frac{v_{obs}}{1 \mp \frac{v_{obs}}{c}}, \quad (3.27c)$$

где знак «минус» – при удалении тела от наблюдателя, «плюс» – при приближении тела к нему (знаки в знаменателе выражений (3.27) инвертированы, то есть поставлены «наоборот» по сравнению со знаками в знаменателе выражений (3.26)).

Вторая форма записи закона аберрации физических величин

Обозначим v_{tr}^c отношение истинной скорости движения тела v_{tr} к скорости света:

$$v_{tr}^c = \frac{v_{tr}}{c}.$$

Величина v_{tr}^c имеет физический смысл истинной скорости движения тела v_{tr} , выраженной в скоростях света (в долях скорости света). При истинной скорости v_{tr} , равной скорости света, величина v_{tr}^c равна единице.

Будем называть величину v_{tr}^c *числом истинной скорости* тела (по аналогии с числом Маха), представляющего собой отношение скорости течения жидкости или газа к скорости звука в данной точке потока.

Соответствующую величину v_{obs}^c , равную отношению наблюдаемой скорости движения тела v_{obs} к скорости света,

$$v_{obs}^c = \frac{v_{obs}}{c},$$

будем называть *числом наблюдаемой скорости* тела.

Соотношения между величинами v_{tr}^c и v_{obs}^c имеют вид:

$$v_{obs}^c = \frac{v_{tr}^c}{1 \pm v_{tr}^c}, \quad (3.28)$$

где знак «плюс» – при удалении тела от наблюдателя, «минус» – при приближении тела к нему;

$$v_{tr}^c = \frac{v_{obs}^c}{1 \mp v_{obs}^c}, \quad (3.29)$$

где знак «минус» – при удалении тела от наблюдателя, «плюс» – при приближении тела к нему.

Знаки в соотношениях (3.29) инвертированы (поставлены наоборот) по сравнению со знаками в соотношениях (3.28).

С учетом этого закон абберации физических величин тела, движущегося относительно наблюдателя, можно записать в виде:

$$\begin{aligned} Q_{tr} &= const. \\ Q_{obs} &= \frac{Q_{tr}}{1 \pm v_{tr}^c}, \end{aligned} \quad (3.30)$$

где знак «плюс» – при удалении тела от наблюдателя, «минус» – при приближении тела к нему.

Выражение, обратное (3.30) можно записать в виде

$$Q_{tr} = \frac{Q_{obs}}{1 \mp v_{obs}^c}, \quad (3.31)$$

где знак «минус» – при удалении тела от наблюдателя, «плюс» – при приближении тела к нему. Знаки в соотношениях (3.31) инвертированы (поставлены наоборот) по сравнению со знаками в соотношениях (3.30).

Третья форма записи закона абберации физических величин

Если обозначить первую производную истинного расстояния от наблюдателя до тела r_{tr} по времени

$$\dot{r}_{tr} = \frac{dr_{tr}}{dt},$$

то закон абберации физических величин можно записать в виде

$$\begin{aligned} Q_{tr} &= const. \\ Q_{obs} &= \frac{Q_{tr}}{1 + \frac{\dot{r}_{tr}}{c}}, \end{aligned} \quad (3.32)$$

Величина \dot{r}_{tr} представляет собой скорость изменения истинного расстояния от наблюдателя до тела r_{tr} . Эта скорость является положительной при удалении тела от наблюдателя, и отрицательной – при приближении тела к нему.

Обратное выражение истинных величин через наблюдаемые величины имеет вид

$$Q_{tr} = \frac{Q_{obs}}{1 - \frac{\dot{r}_{obs}}{c}}, \quad (3.33)$$

где \dot{r}_{obs} – скорость изменения наблюдаемого расстояния от наблюдателя до тела r_{obs} (первая производная по времени):

$$\dot{r}_{obs} = \frac{dr_{obs}}{dt}.$$

Заметим, что истинные и наблюдаемые скорости \dot{r}_{tr} и \dot{r}_{obs} в этих соотношениях отличаются друг от друга. Они могут принимать как положительные (при удалении тела от наблюдателя), так и отрицательные (при приближении тела к наблюдателю) значения.

Новизна

Новизна представленного физического закона заключается в следующем.

Согласно современным физическим представлениям при наблюдении за движущимся телом с использованием акустических, световых сигналов или радиосигналов можно получить неправильные представления о положении движущегося тела, его форме и скорости, а также о ходе часов на этом объекте [10].

Явление этих искажений происходит вследствие запаздывания световых сигналов, приходящих к наблюдателю от объекта.

Некоторые из приведенных в таблице 3.1 формул закона аберрации получены ранее в предшествующих исследованиях [Там же].

В настоящей работе впервые сформулированы понятия истинных и наблюдаемых величин тела и протекающих на нем процессов.

Показано, что истинные величины не доступны для измерения наблюдателем, удаленным от движущегося тела. Ему доступны для измерения только лишь наблюдаемые величины, с использованием которых методом косвенных измерений могут быть определены истинные величины.

Впервые сформулирован закон аберрации величин движущегося тела, связывающий наблюдаемые и истинные величины. В математической форме закон аберрации выражен соотношениями (3.24).

Впервые получены общие выражения (3.25) для преобразования наблюдаемых величин в истинные.

Экспериментальное подтверждение формул закона аберрации величин тела является важным элементом новизны.

Таким образом, открыт новый, неизвестный ранее закон аберрации физических величин тела при его движении относительно наблюдателя, что само по себе является значимым событием для мировой и тем более для российской науки. В новейшей истории Российской Федерации с 1991 г. не было зарегистрировано ни одного открытия неизвестного ранее физического закона.

3.12. О физическом законе

В физике законом называют устойчивые, повторяющиеся во множестве опытов связи между величинами, присущие самой природе явлений [11, с. 14]. Физические законы объективны, т.е. действуют помимо воли или желания людей.

Ричард Фейнман, в своей книге «Характер физических законов» пишет: «Существует ритм и закономерность между явлениями природы ..., эти ритмы и закономерности мы будем называть физическими законами» [12].

Законы физики описывают наблюдаемые в природе явления. Так, например, три закона Кеплера полностью описывают движение планет вокруг Солнца.

Говоря о законах физики, можно выделить следующие им присущие черты и особенности [11-14].

1. Физический закон выражает закономерность (связь) между явлениями природы, сформулированную, как правило, в *математической форме*.
2. Физический закон выражает *соотношение* между физическими величинами, которые могут быть измерены.
3. Физические законы, как правило, являются *простыми* по форме.
4. Многие физические законы, например, закон тяготения, являются *универсальными*. Закон тяготения, например, описывает явление притяжения как двух шаров, так и планет, а также галактик и скоплений галактик.
5. Физические законы, как правило, *красивы*. «Физический закон должен обладать математической красотой», – отметил нобелевский лауреат Поль Дирак.
6. Физические законы должны быть *подтверждены экспериментально*.
7. На основе физических законов, как правило, создаются различные *изобретения*.

Выраженные в математической форме законы описывают количественную взаимосвязь между физическими величинами, входящими в закон.

В физике физической величиной называют характеристику, отражающую одну из важных сторон объекта или явления [11, с. 16]. Особенностью физической величины является то, что ее *измеряют*, то есть сравнивают с величиной, условно принятой за единицу измерения.

Закон аберрации (отклонения) физических величин движущегося тела

Важной стороной множества, казалось бы, разнородных явлений, является *общая закономерность* (3.24) и (3.25) состоящая в том, что наблюдаемые (измеряемые) разнородные (например, время, расстояние и частота – это величины разных родов) величины тела при его движении относительно наблюдателя *ведут себя одинаково*, то есть количественно *одинаково изменяются* при изменении скорости движения тела. Другими словами, целый ряд наблюдаемых величин с изменением состояния движения меняется по одному и тому же закону:

$$Q_{obs} = \mu \times Q_{tr},$$

где Q_{obs} и Q_{tr} – соответственно наблюдаемые и истинные величины тела;

μ – коэффициент пропорциональности, величина которого зависит от скорости движения тела относительно наблюдателя,

$$\mu = \frac{1}{1 \pm \frac{v_{tr}}{c}},$$

v_{tr} – истинная скорость движения тела;
знак «плюс» – при удалении тела от наблюдателя, «минус» – при приближении тела к нему.

Эта общая закономерность выражена представленным законом аберрации (изменения) физических величин движущегося тела.

Этот закон связывает разные наблюдаемые (измеряемые) величины движущегося тела с этими же истинными величинами.

Поскольку совершенно разнородные величины оказались связанными одним и тем же по форме законом, можно сказать, что представленный закон аберрации величин является общим физическим законом.

Одна из важных всеобщих сторон, объединяющих многие разнородные явления, состоит в том, что при измерении величин удаленного тела, движущегося относительно наблюдателя со скоростью, соизмеримой со скоростью света, наблюдатель во всех случаях измерит (зафиксирует) *наблюдаемую* величину Q_{obs} , которая отличается от истинной величины. При этом можно было бы говорить об ошибке (искажении) измерений, но учитывая общую закономерность и общий характер такого рода «ошибок», в рамках Теории аберрации используется термин «*аберрация*», под которым понимается *изменение* физических величин.

Коэффициент пропорциональности μ между многими наблюдаемыми Q_{obs} и истинными Q_{tr} величинами оказался, с одной стороны, простым (как это и подобает коэффициенту физического закона), а с другой стороны одинаковым для 16 величин.

Замечательным является тот факт, что многие разнородные измеряемые величины тела с изменением скорости движения меняются по одному и тому же закону.

При увеличении скорости движения относительно наблюдателя большой ряд наблюдаемых величин тела и протекающих на нем процессов будет увеличиваться (при движении к наблюдателю) или уменьшаться (при движении от наблюдателя) одинаково, с одинаковым коэффициентом пропорциональности μ . Этот факт и отражается впервые открытым в Теории аберрации законом аберрации физических величин.

Ниже представлена удивительная красота закона аберрации величин. Для физиков красота – это симметрия и гармония. Соотношения закона аберрации во многих отношениях удивительно симметричны, и поэтому удивительно красивы.

Закон аберрации (3.24) имеет все признаки физического закона

Закон аберрации физических величин движущегося тела имеет все перечисленные выше черты (признаки) физического закона.

1. Закон аберрации в математической форме выражает общую связь между состоянием движения тела и целым рядом наблюдаемых (измеряемых) разнородных физических величин этого тела.
2. Закон аберрации выражает соотношения между физическими величинами, которые могут быть измерены.
3. Закон аберрации является простым по форме.
4. Закон аберрации является универсальным. Закону аберрации подчиняются наблюдаемые тела и протекающие на них процессы, а также планеты, светила, галактики и скопления галактик.
5. Закон аберрации удивительно красив.

6. Закон абберации подтвержден экспериментально.
7. С использованием закона абберации сделаны изобретения.

Поэтому, установленная связь множества величин, выраженная математическими формулами (3.24) и (3.25), обоснованно может быть названа физическим законом.

3.13. Применимость закона абберации

Закон абберации величин тела, движущегося относительно наблюдателя, применим для истинных скоростей движения v_{tr} материальной точки в диапазоне от нуля до скорости света.

3.14. Измерение величин тела удаленным наблюдателем

Если измерение величин движущегося тела производится удаленным наблюдателем, причем измерение осуществляется с помощью электромагнитных волн (например, с помощью радиолокатора), то нужно иметь в виду, что прямому измерению доступны лишь наблюдаемые величины. В качестве примера можно привести эффект Доплера. Наблюдатель (приемник) может измерить лишь воспринимаемую частоту излучения. Частота излучения самого источника недоступна для прямого измерения удаленным наблюдателем. Она может быть измерена только методом косвенного измерения, при котором искомое значение частоты излучения определяют на основании результатов прямых измерений воспринимаемой приемником частоты, функционально связанной с искомой величиной.

Таким образом, истинные величины Q_{tr} могут быть измерены методом косвенного измерения, в соответствии с которым сначала измеряют (методом прямого измерения) наблюдаемые величины Q_{obs} , затем с использованием функциональной взаимосвязи (3.25) определяют истинные величины Q_{tr} .

Рассмотрим пример измерения расстояния до движущейся материальной точки с помощью радиолокатора. Радиолокатор может определить лишь наблюдаемое расстояние до точки r_{obs} .

Истинное расстояние до точки можно измерить, сначала измерив наблюдаемое расстояние до точки r_{obs} , затем рассчитав истинное расстояние r_{tr} с использованием функциональной взаимосвязи между r_{obs} и r_{tr} :

$$r_{tr} = \frac{r_{obs}}{1 \mp \frac{v_{obs}}{c}}, \quad (3.30)$$

где знак «минус» – при удалении тела от наблюдателя, «плюс» – при приближении тела к нему.

Выражение (3.30) является частным случаем формулы (3.25с).

Наблюдаемую скорость v_{obs} , которая используется в этой формуле, можно определить с использованием двух или более измерений наблюдаемого расстояния r_{obs} :

$$v_{obs} = \frac{|r_{obs}(t_2) - r_{obs}(t_1)|}{t_2 - t_1}, \quad (3.29)$$

где $r_{obs}(t_1)$ и $r_{obs}(t_2)$ – соответственно измеренные радиолокатором расстояния до точки в моменты времени t_1 и t_2 .

Таким образом, алгоритм измерения истинного расстояния r_{tr} до движущейся относительно наблюдателя материальной точки выглядит так:

1. С использованием средства измерения дальности до материальной точки производят два или больше измерений наблюдаемого расстояния r_{obs} .
2. По измеренным значениям r_{obs} , пользуясь формулой (3.29), определяют наблюдаемую скорость движения материальной точки v_{obs} .
3. С использованием формулы (3.30) по наблюдаемой скорости v_{obs} и по наблюдаемому расстоянию r_{obs} рассчитывают истинное расстояние до движущейся материальной точки r_{tr} .

Итак, прямому измерению удаленным наблюдателем доступны только лишь наблюдаемые величины движущегося тела Q_{obs} . Истинные величины движущегося тела Q_{tr} для прямого измерения недоступны. Они могут быть определены методом косвенного измерения с использованием соотношений (3.25).

3.15. График изменения наблюдаемых величин в зависимости от скорости

На рис. 3.13 приведен график изменения наблюдаемых (измеренных) физических величин закона абберации движущегося относительно наблюдателя тела в зависимости от скорости.

Рис. 3.13. График изменения наблюдаемых физических величин движущегося тела в зависимости от скорости, выраженной в долях скорости света. Положительные значения скоростей соответствуют удалению тела от наблюдателя, отрицательные – ее приближению к наблюдателю

График показывает значения наблюдаемых (измеренных) физических величин при разных скоростях движения тела если истинное значение физической величины равно единице.

Так, например, при скорости приближения тела к наблюдателю, равной 0,5 скорости света, все входящие в закон абберации физические величины при их измерении вырастут в два раза по сравнению этими же истинными величинами (при скорости равной нулю).

3.16. Математическая красота закона aberrации физических величин

Опираясь на принципы aberrации местоположения и aberrации физических величин движущегося тела в этом разделе сделано открытие неизвестного ранее физического закона aberrации физических величин и протекающих на нем процессов, в соответствии с которым наблюдаемые величины тела, движущегося вдоль линии, соединяющей его и наблюдателя, прямо пропорциональны этим же истинным величинам. В математической форме закон aberrации можно записать в следующем виде

$$Q_{obs} = \mu \times Q_{tr}, \quad (3.30)$$

где Q_{obs} и Q_{tr} – соответственно наблюдаемые и истинные величины тела;
 μ – коэффициент пропорциональности, определяемый формулой при приближении точки к наблюдателю

$$\mu = \frac{1}{1 - \frac{v_{tr}}{c}}, \quad (3.31a)$$

при удалении точки от наблюдателя

$$\mu = \frac{1}{1 + \frac{v_{tr}}{c}}, \quad (3.31b)$$

в общем виде

$$\mu = \frac{1}{1 \pm \frac{v_{tr}}{c}}, \quad (3.31c)$$

где v_{tr} – истинная скорость движения тела;

знак «плюс» – при удалении тела от наблюдателя, «минус» – при приближении тела к нему.

Обратное соотношение между истинными и наблюдаемыми величинами выражается следующим образом:

$$Q_{tr} = \mu' \times Q_{obs}. \quad (3.32)$$

В этом выражении коэффициент μ' определяется формулой при приближении точки к наблюдателю

$$\mu' = \frac{1}{1 + \frac{v_{obs}}{c}}, \quad (3.33a)$$

при удалении точки от наблюдателя

$$\mu' = \frac{1}{1 - \frac{v_{obs}}{c}}, \quad (3.33b)$$

в общем виде

$$\mu' = \frac{1}{1 \pm \frac{v_{obs}}{c}}, \quad (3.33c)$$

где v_{obs} – наблюдаемая скорость движения тела;

знак «минус» – при удалении тела от наблюдателя, «плюс» – при приближении тела к нему (знаки в знаменателе выражений (3.33) инвертированы, то есть поставлены «наоборот» по сравнению со знаками в знаменателе выражений (3.31)).

Важно отметить, что в формулах (3.31) фигурирует величина *истинной* скорости v_{tr} , тогда как в формулах (3.33) используется *наблюдаемая* скорость движения v_{obs} .

Кроме того,

$$\mu = \frac{1}{\mu'} \quad (3.34a)$$

и, соответственно

$$\mu' = \frac{1}{\mu}. \quad (3.34b)$$

Наблюдаемая и истинная скорости движения связаны соотношениями при приближении точки к наблюдателю

$$v_{obs} = \frac{v_{tr}}{1 - \frac{v_{tr}}{c}} \quad (3.35a)$$

$$v_{tr} = \frac{v_{obs}}{1 + \frac{v_{obs}}{c}} \quad (3.35b)$$

при удалении точки от наблюдателя

$$v_{obs} = \frac{v_{tr}}{1 + \frac{v_{tr}}{c}} \quad (3.36a)$$

$$v_{tr} = \frac{v_{obs}}{1 - \frac{v_{obs}}{c}} \quad (3.36b)$$

Можно заметить, что выражения (3.30) - (3.36) обладают удивительной математической красотой: они многогранно симметричны.

Симметрия выражается в том, что формулы, связывающие наблюдаемые и истинные величины при приближении и удалении преобразуются из одной в другую заменой, с одной стороны; знака «плюс» на знак «минус» и наоборот, а с другой стороны, заменой истинной скорости на наблюдаемую и наоборот (табл. 3.4). При такой замене формулы закона aberrации сохраняют похожий вид. Многогранная симметрия соотношений закона aberrации отображена стрелками в табл. 3.4-3.7.

Таблица 3.4 – Многогранная симметрия соотношений закона aberrации

Направление движения	Наблюдаемые величины, Q_{obs}	Истинные величины, Q_{tr}
Приближение тела	$Q_{obs} = \frac{Q_{tr}}{1 - \frac{v_{tr}}{c}}$	$Q_{tr} = \frac{Q_{obs}}{1 + \frac{v_{obs}}{c}}$
Удаление тела	$Q_{obs} = \frac{Q_{tr}}{1 + \frac{v_{tr}}{c}}$	$Q_{tr} = \frac{Q_{obs}}{1 - \frac{v_{obs}}{c}}$

Таблица 3.5 – Многогранная симметрия соотношений между наблюдаемой и истинной скоростью

Направление движения	Наблюдаемая скорость, v_{obs}	Истинная скорость, v_{tr}
Приближение тела	$v_{obs} = \frac{v_{tr}}{1 - \frac{v_{tr}}{c}}$	$v_{tr} = \frac{v_{obs}}{1 + \frac{v_{obs}}{c}}$
Удаление тела	$v_{obs} = \frac{v_{tr}}{1 + \frac{v_{tr}}{c}}$	$v_{tr} = \frac{v_{obs}}{1 - \frac{v_{obs}}{c}}$

Таблица 3.6 – Симметрия соотношений между коэффициентами пропорциональности, связывающими наблюдаемые и истинные величины

	Наблюдаемые величины, Q_{obs}	Истинные величины, Q_{tr}
Соотношения между величинами	$Q_{obs} = \mu \times Q_{tr}$	$Q_{tr} = \mu' \times Q_{obs}$
Прямой и обратный коэффициенты пропорциональности	$\mu = \frac{1}{\mu'}$	$\mu' = \frac{1}{\mu}$

Таблица 3.7 – Многогранная симметрия соотношений, связывающих коэффициенты пропорциональности закона аберрации с наблюдаемой и истинной скоростью

Направление движения	μ	μ'
Приближение тела	$\mu = \frac{1}{1 - \frac{v_{tr}}{c}}$	$\mu' = \frac{1}{1 + \frac{v_{obs}}{c}}$
Удаление тела	$\mu = \frac{1}{1 + \frac{v_{tr}}{c}}$	$\mu' = \frac{1}{1 - \frac{v_{obs}}{c}}$

В таблицах 3.4-3.7 стрелками отражается многогранная *математическая* симметрия соотношений закона аберрации физических величин тела при его движении относительно наблюдателя.

Математическая симметрия выражает красоту закона аберрации физических величин, которой должны обладать физические законы.

К вопросу о физическом содержании красоты закона аберрации мы вернемся ниже.

3.17. Обсуждение результатов

Открытие законов природы – довольно редкое событие. За всю историю человечества открыто около сотни различных физических законов, причем только некоторая их часть сформулирована при помощи формул. Так, в учебниках и справочных пособиях по физике насчитывается около 70-100 различных законов физики, см., например [8, 15]. В учебном пособии по физике Селезнева Ю. А. отмечается, что из 35 законов элементарной физики лишь 17 формулируются при помощи математических уравнений [16].

В настоящей работе нам представилась уникальная возможность сформулировать неизвестный ранее закон аберрации физических величин в математической форме (3.24), (3.25).

В таблице 3.1 приведены 16 физических величин тела и протекающих на нем процессов, которые подчиняются закону аберрации. Однако не исключается, что перечень этих величин может быть расширен.

Представленный в настоящей работе неизвестный ранее закон аберрации относится к такому разделу физики, как механика.

4. Удивительная красота закона абберрации

Красота – очень удачный критерий при выборе правильной теории. *Гелл-Манн, лауреат нобелевской премии*

4.1. О красоте физического закона

В «Кратком Оксфордском словаре» симметрия определяется как «красота, обусловленная пропорциональностью частей тела или любого целого, равновесием, подобием, гармонией, согласованностью» [17]. Закон абберрации – это простой и удивительно красивый закон. Его красота выражается в гармонии, пропорциональности и симметричности полученных преобразований и соотношений истинного и наблюдаемого миров.

Нобелевские лауреаты по физике говорят о красоте физических законов следующее.

«Мы верим, что природа лучше всего описывается уравнениями как можно более простыми, красивыми, компактными и универсальными»¹, – сказал Леон Макс Ледерман, получавший Нобелевскую премию по физике в 1988 г. за открытие мюонного нейтрино.

«Разумеется, когда мы читаем о новых теориях и видим, как они красивы и просты, у них есть немалое преимущество. Мы верим, что такие теории имеют гораздо больше шансов оказаться успешными», отметил Герард Хоофт, лауреат Нобелевской премии по физике за 1999 г.

«Физические законы должны обладать математической красотой»², говорил Поль Дирак, лауреат Нобелевской премии по физике за 1933 г.

«Попробовав вкус красоты в сердце мира, мы жаждем большего. В этих поисках, я думаю, нет более многообещающего проводника, чем сама красота»³, сказал Фрэнк Вильчек, лауреат Нобелевской премии по физике в 2004 г. за открытие асимптотической свободы в теории сильных взаимодействий.

Ну и наконец, отметим замечательное высказывание о красоте физика-теоретика Гелл-Манна, лауреата Нобелевской премии по физике в 1969 году за открытия, связанные с классификацией элементарных частиц и их взаимодействий. Он сказал: «В фундаментальной физике красивая или элегантная теория с большей вероятностью оказывается верна, чем неэлегантная теория».

Красота физико-математической теории выражается симметрией, пропорциональностью частей, их подобием и гармонией. Закон абберрации удивительно красив. Формулы преобразований истинных и наблюдаемых физических величин движущегося тела в законе абберрации оказались удивительно гармоничны и симметричны.

¹ Цитируется по: Хоссенфельдер С. Уродливая Вселенная: как поиски красоты заводят физиков в тупик.

² Цитируется по: Стюарт И. Истина и красота: всемирная история симметрии. М.: Corpus, 2010.

³ Вильчек Ф. Красота физики: постигая устройство природы. М.: АНФ, 2016.

4.2. Два мира: мир истинный и мир воспринимаемый (наблюдаемый)

Закон абберрации – это закон двух миров: воспринимаемого (наблюдаемого) мира, который мы видим, и можем наблюдать с помощью каких-либо физических приборов (например – телескопов, если речь идет о космических объектах), и истинного (реального) мира. Говоря «"истинный" мир», слово «истинный» следовало бы взять в кавычки, поскольку для каждого отдельного наблюдателя «истинный мир» – это мир предполагаемый. Истинный мир – это, в каком-то смысле, мир будущего. Поясним это.

Представим себе, что мы на вытянутой руке держим ручку и смотрим на кончик ручки. Наблюдаемое местоположение кончика ручки находится в точке A нашего трехмерного пространства (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Наблюдаемое местоположение и истинное местоположение кончика ручки отличаются друг от друга (не в масштабе)

Однако свету требуется некоторое (вполне различимое для современных физических приборов) время, для того чтобы от кончика ручки дойти («добраться») до наших глаз. Поэтому на самом деле мы видим не саму ручку, а ее «историческое» изображение, ее историю (пусть даже удаленную от нас всего примерно 2 наносекунды, 1 наносекунда – это 10^{-9} секунд). Если мы будем двигать ручку вправо, то за это время ручка переместится в точку B , которая находится в другом месте пространства. Расстояние между точками A и B незначительное. При скорости движения ручки 1 м/с это расстояние имеет порядок 2 нанометров (для сравнения: многие вирусы имеют размер от 20 до 300 нанометров). Важно понять, что точки A и B – это точки разных миров. Точка A – это точка видимого, воспринимаемого, наблюдаемого нами мира. Точка B – это точка «истинного» мира, которую мы не видим. Информация о местоположении этой точки еще не дошла до наших

глаз, и поэтому точка B для нас – это относительное будущее, которое станет настоящим, когда свет от точки B дойдет до нас.

На малых скоростях движения и на малых расстояниях наблюдаемый нами мир (точка A) и «истинный» мир (точка B) находятся настолько близко друг к другу, что они практически неотличимы друг от друга, они сливаются друг с другом.

Но когда мы переходим к рассмотрению движения физических тел на скоростях, сопоставимых со скоростью движения света, наблюдаемый и истинный мир (в дальнейшем изложении употребляя термин «истинный мир» мы будем опускать кавычки) существенно отличаются друг от друга.

Так, спутник навигационной спутниковой системы GPS, движущийся по орбите на высоте около 20 тысяч 200 километров, имеет линейную скорость около 3,9 км/с. В соответствии с этим истинное местоположение спутника и его наблюдаемое с земли местоположение могут отличаться на 260 м и более (в зависимости удаления от наблюдателя).

При скорости движения приближающегося к нам объекта, равной всего 0,01 скорости света (примерно 3 тысячи км/с), истинное расстояние и наблюдаемое расстояние до объекта отличаются друг от друга примерно на 1%. Другими словами, уже на этой скорости наблюдаемый и истинный мир – это различимо разные миры.

Еще большее отличие наблюдаемого и истинного миров имеет место при наблюдении за объектами с космическими скоростями в космических масштабах.

Истинный мир – это мир, каким бы мы его увидели, если бы скорость света была бесконечной. Наблюдаемый мир – это мир, каким мы его наблюдаем с помощью наших глаз и с помощью физических приборов.

Истинные физические величины тел – это величины тел истинного мира. Соответственно, наблюдаемые величины тел – это величины тел наблюдаемого мира. Взаимосвязь между наблюдаемыми и истинными величинами тел выражается с помощью закона абберации физических величин движущегося тела.

4.3. Симметрия закона аберрации

Интересно отметить, что истинный и наблюдаемый миры – это зеркальные, симметричные друг другу миры. Математически наблюдаемые расстояние до движущейся точки и ее скорость зависят от истинных расстояния и скорости, и эта зависимость выражается соотношениями закона аберрации. С использованием соотношений этого закона можно выразить истинные расстояния и скорость через наблюдаемые.

Для удобства анализа сведем некоторые соотношения закона аберрации в таблицу 4.1.

Таблица 4.1 – Многогранная симметрия преобразований

	Прямое преобразование	Обратное преобразование	Пропорциональность коэффициентов преобразований
Удаление точки	$r_{obs} = \frac{r_{tr}}{1 + \frac{v_{tr}}{c}}$ $v_{obs} = \frac{v_{tr}}{1 + \frac{v_{tr}}{c}}$	$r_{tr} = \frac{r_{obs}}{1 - \frac{v_{obs}}{c}}$ $v_{tr} = \frac{v_{obs}}{1 - \frac{v_{obs}}{c}}$	$\mu_{уд} = \frac{1}{1 + \frac{v_{tr}}{c}}$ $\mu_{уд} = \frac{1}{\mu'_{уд}}$
Приближение точки	$r_{obs} = \frac{r_{tr}}{1 - \frac{v_{tr}}{c}}$ $v_{obs} = \frac{v_{tr}}{1 - \frac{v_{tr}}{c}}$	$r_{tr} = \frac{r_{obs}}{1 + \frac{v_{obs}}{c}}$ $v_{tr} = \frac{v_{obs}}{1 + \frac{v_{obs}}{c}}$	$\mu_{пр} = \frac{1}{1 - \frac{v_{tr}}{c}}$ $\mu_{пр} = \frac{1}{\mu'_{пр}}$

Из таблицы можно заметить, что между истинными и наблюдаемыми расстояниями до точки и ее скоростями при ее удалении и приближении существует удивительная пропорциональная и симметричная взаимосвязь.

Симметричны формулы преобразования истинных расстояний и скоростей в наблюдаемые и обратно. **1**

Симметричны формулы преобразования расстояний и скоростей при приближении и при удалении точки. **2**

И, наконец, имеет место симметрия, **3** в соответствии с которой формулы для приближения точки в наблюдаемом мире аналогичны формулам удаления точки в истинном мире и наоборот.

В правой части таблицы приведены коэффициенты преобразований истинных расстояний (скоростей) в наблюдаемые $\mu_{уд}$, $\mu_{пр}$ а также наблюдаемых расстояний (скоростей) в истинные $\mu'_{уд}$, $\mu'_{пр}$ при удалении и приближении точки. Коэффициенты $\mu_{уд}$ и $\mu'_{уд}$ обратно пропорциональны (как и $\mu_{пр}$ и $\mu'_{пр}$). **4**

Аналогичным образом взаимосвязаны другие 16 величин, охватываемых законом аберрации (табл. 2.1).

4.4. Физический смысл симметрии преобразований

Рис. 4.2. Приближение и удаление точки

Симметрия преобразований параметров движения движущейся точки проявляется в следующем.

1. Симметрия параметров движения одной и той же движущейся со скоростью v_{tr} точки при ее приближении и удалении (рис. 4.2).

Параметры	Приближение	Удаление
Расстояние	$r_{obs} = \frac{r_{tr}}{1 - \frac{v_{tr}}{c}}$	$r_{obs} = \frac{r_{tr}}{1 + \frac{v_{tr}}{c}}$
Скорость	$v_{obs} = \frac{v_{tr}}{1 - \frac{v_{tr}}{c}}$	$v_{obs} = \frac{v_{tr}}{1 + \frac{v_{tr}}{c}}$

Симметрия проявляется в подобии формул. Преобразования для приближения и удаления отличаются только знаком в знаменателе формулы.

2. Симметрия истинных и наблюдаемых скоростей при приближении и удалении одной и той же точки.

Параметры	Приближение	Удаление
Скорость наблюдаемая	$v_{obs}^{np} = \frac{v_{tr}}{1 - \frac{v_{tr}}{c}}$	$v_{obs}^{yd} = \frac{v_{tr}}{1 + \frac{v_{tr}}{c}}$
Скорость истинная	$v_{tr} = \frac{v_{obs}^{np}}{1 + \frac{v_{obs}^{np}}{c}}$	$v_{tr} = \frac{v_{obs}^{yd}}{1 - \frac{v_{obs}^{yd}}{c}}$

Из этой таблицы видно, что здесь имеет место четырехгранная симметрия.

С одной стороны, формулы преобразований истинных в наблюдаемые скорости и наблюдаемых скоростей в истинные подобны: в верхнем и нижнем ряду. Кроме того, формулы в левом и правом столбце тоже подобны. Подобны также формулы левая верхняя и правая нижняя. Подобны левая нижняя и правая верхняя формулы.

3. Симметрия коэффициентов преобразований

Вид преобразования	Приближение	Удаление
Преобразование истинных параметров в наблюдаемые	$\mu_{\text{пр}} = \frac{1}{1 - \frac{v_{\text{tr}}}{c}}$	$\mu_{\text{уд}} = \frac{1}{1 + \frac{v_{\text{tr}}}{c}}$
Преобразование наблюдаемых параметров в истинные	$\mu'_{\text{пр}} = \frac{1}{1 + \frac{v_{\text{obs}}}{c}}$	$\mu'_{\text{уд}} = \frac{1}{1 - \frac{v_{\text{obs}}}{c}}$
Подобие и обратная пропорциональность	$\mu_{\text{пр}} = \frac{1}{\mu'_{\text{пр}}}$	$\mu_{\text{уд}} = \frac{1}{\mu'_{\text{уд}}}$
	$\mu'_{\text{пр}} = \frac{1}{\mu_{\text{пр}}}$	$\mu'_{\text{уд}} = \frac{1}{\mu_{\text{уд}}}$

Как и в предыдущем случае, здесь также имеется четырехгранная симметрия. Симметричны формулы

- вверх и вниз;
- слева и справа;
- слева внизу и справа вверх;
- слева вверх и справа вниз.

Имеет место обратная пропорциональность коэффициентов $\mu_{\text{пр}}$ и $\mu'_{\text{пр}}$, а также $\mu_{\text{уд}}$ и $\mu'_{\text{уд}}$ (см. таблицу).

Рис. 4.3. Удивительная симметрия истинных и наблюдаемых параметров движения приближающейся и удаляющейся точки: а) движение тел в одной стороне от наблюдателя; б) движение тел в разных сторонах от наблюдателя

Кроме того, имеет место следующее подобие коэффициентов, расположенных по диагонали:

$$\frac{\mu_{уд}}{\mu'_{пр}} = \frac{\mu_{пр}}{\mu'_{уд}}$$

Многогранная симметрия коэффициентов преобразований, их подобие и пропорциональность обуславливают соответствующую геометрическую симметрию истинного и наблюдаемого миров (истинных и наблюдаемых координат движущихся точек в ИСО).

Можно, например, отметить следующую симметричность истинных и наблюдаемых параметров движения приближающейся и удаляющейся точки (рис. 4.3).

Если $v_{tr}^{пр} = v_{obs}^{уд}$, то и $v_{obs}^{пр} = v_{tr}^{уд}$. Если также при этом $r_{tr}^{пр} = r_{obs}^{уд}$, то будет иметь место и $r_{obs}^{пр} = r_{tr}^{уд}$.

Рис. 4.4. Многогранная симметрия истинных и наблюдаемых размеров тела при его приближении и удалении

На рис. 4.4 изображены приближающееся к наблюдателю тело (вверху) и удаляющееся от него тело (внизу).

На рисунке обозначены:

$l_{obs}^{пр}$ и $l_{tr}^{пр}$ – соответственно наблюдаемая и истинная длина приближающегося к наблюдателю тела;

$l_{obs}^{уд}$ и $l_{tr}^{уд}$ – соответственно наблюдаемая и истинная длина удаляющегося от наблюдателя тела.

Физическая симметрия закона абберации физических величин выражается в том, что при одинаковых истинной скорости приближения тела и наблюдаемой скорости удаления тела, то есть при $v_{tr}^{пр} = v_{obs}^{уд}$, истинная скорость удаления тела и наблюдаемая скорость приближения тела также одинаковы, то есть $v_{tr}^{уд} = v_{obs}^{пр}$.

Более того, в этом случае при одинаковых истинной длине приближающегося тела и наблюдаемой длине удаляющегося тела, то есть при $l_{tr}^{пр} = l_{obs}^{уд}$, истинная длина удаляющегося тела и наблюдаемая длина приближающегося тела также одинаковы, то есть $l_{tr}^{уд} = l_{obs}^{пр}$.

Истинный физический мир и наблюдаемый физический мир многогранно симметричны друг другу.

Эта симметрия проявляется не только в математических формулах закона aberrации физических величин, но и в самом физическом мире, в симметрии разнообразных физических величин.

Красота физической теории проявляется, прежде всего, в симметрии преобразований. Симметрия красива (рис. 4.5).

Рис. 4.5. Красота симметрии

Как мы видим, многогранная симметрия имеет место в законе aberrации, в зеркальных преобразованиях истинных и наблюдаемых физических величин движущегося тела.

Выше мы видели, что закон aberrации величин обладает математической красотой (симметрией), которая проявляется в том, что формулы, связывающие наблюдаемые и истинные величины при приближении и удалении преобразуются из одной в другую заменой, с одной стороны; знака «плюс» на знак «минус» и наоборот, а с другой стороны, заменой истинной скорости на наблюдаемую и наоборот (табл. 4.2). При такой замене формулы закона aberrации сохраняют подобный вид. Двухсторонние стрелки в табл. 4.2 отображают математическую симметрию формул. Каждая из четырех формул, представленных в таблице, подобна каждой. Очевидно, что за математической красотой формул закона aberrации скрывается физическая симметрия, красота природы, реального мира.

Таблица 4.2 – Многогранная симметрия соотношений закона aberrации

Направление движения	Наблюдаемые величины	Истинные величины
Приближение тела	$Q_{obs} = \frac{Q_{tr}}{1 - v_{tr}^c}$	$Q_{tr} = \frac{Q_{obs}}{1 + v_{obs}^c}$
Удаление тела	$Q_{obs} = \frac{Q_{tr}}{1 + v_{tr}^c}$	$Q_{tr} = \frac{Q_{obs}}{1 - v_{obs}^c}$

В графическом виде многогранная симметрия преобразований истинных и наблюдаемых величин движущегося тела представлена на рис. 4.6. На рисунке четыре «оси симметрии» закона aberrации изображены красными линиями. Формулы, симметричные относительно каждой из четырех осей симметричны. Каждая из представленных на рисунке четырех формул закона aberrации симметрична каждой!

Еще один вид симметрии, который имеет место в законе aberrации – это симметрия наблюдаемых и истинных величин тела между прошлым и будущим.

Если в текущий момент времени движущееся тело проходит в непосредственной близости с наблюдателем, следовательно в прошлом это тело приближалось к наблюдателю, а в будущем оно будет удаляться от наблюдателя.

Поэтому еще одну ось симметрии можно изобразить на оси времени. Эта ось проходит через «настоящее», в котором тело проходит рядом с наблюдателем (рис 4.7).

В прошлом это тело приближалось к наблюдателю, поэтому в прошлом имели место формулы закона aberrации величин для приближающегося тела. В будущем тело будет удаляться от наблюдателя, поэтому в будущем будут иметь место формулы закона aberrации величин для удаляющегося тела.

Рис. 4.6. Красота закона aberrации физических величин. Красными линиями изображены четыре «оси симметрии» закона aberrации. Формулы, симметричные относительно каждой из четырех осей симметричны. Каждая из четырех формул закона aberrации симметрична каждой!

Если в текущий момент времени движущееся тело приближается к наблюдателю, то пойдя мимо, в будущем оно будет удаляться от него. При этом будет иметь место симметрия истинных и наблюдаемых величин относительно момента времени прохождения тела мимо наблюдателя.

Если в текущий момент времени тело удаляется от наблюдателя, то в прошлом оно приближалось к нему, и в какой-то момент времени прошло мимо. Здесь также имеет место симметрия между физическими величинами в прошлом и в будущем. Прошлое и будущее, между которыми имеется симметрия, разделены моментом прохождения тела мимо наблюдателя.

Рис. 4.7. Симметрия наблюдаемых и истинных величин тела между прошлым и будущим

Таким образом, закон абберации удивительно красив. Красота выражается в гармонии и симметричности полученных преобразований и соотношений истинных и наблюдаемых физических величин движущегося тела и протекающих на нем процессов. Красота имеет место, как в математических выражениях закона абберации, так и в физическом мире.

«Физики выработали понятие симметрии как объективного критерия для оценки устройства Природы. Когда есть две теории, физики чувствуют, что более симметричная, как правило, является и более красивой. В глазах физика *красота подразумевает симметрию* (выделено мной. – А.П.)»⁴, – пишет известный физик-теоретик Энтони Зи.

⁴ Энтони Зи (2007) Пугающая симметрия: поиск красоты в современной физике, 2-е изд. Издательство Принстонского университета. ISBN 978-0-691-00946-9. 1986 1-е изд. опубликовано Macmillan.

Закон абберации удивительно красив. Полученные преобразования физических величин тела в истинном и наблюдаемом мирах симметричны. От них «веет» гармонией и красотой.

4.5. Выводы

Закон абберрации физических величин тела обладает многогранной математической и, соответственно, физической симметрией.

Математическая симметрия представляет собой отражение симметрии физического мира, присущей самой природе, протекающим процессам и явлениям окружающей нас объективной реальности.

Математическая симметрия выражается в том, что соотношения закона абберрации сохраняют одинаковый вид при замене знака «плюс» на знак «минус» и наоборот, а также при замене наблюдаемых величин на истинные и наоборот.

Однако за этой простой «механической» заменой математических символов скрывается физическая симметрия и гармония мироздания.

Математическая красота формул закона абберрации является только лишь отражением внутренней физической красоты и гармонии мироздания окружающей нас Вселенной.

5. Научно-популярный способ подтверждения достоверности закона аберрации

Один из способов проверки достоверности соотношений закона аберрации заключается в том, чтобы «на пальцах», предельно просто и доступно даже учащимся старших классов общеобразовательных учреждений объяснить некоторые соотношения закона аберрации для того, чтобы физический смысл этих соотношений стал предельно ясен.

Приведем научно-популярное изложение некоторых соотношений закона аберрации для того, чтобы предельно понятным и простым способом убедиться в его достоверности.

Научно-популярное изложение закона аберрации полезно для того, чтобы просто и убедительно донести до читателя какие-то аспекты закона аберрации, которые кажутся ему сложными.

5.1. О наблюдаемом ходе движущихся часов

Ребенок, который догоняет свою маму, идущую по тротуару, понимает: если идти с той же скоростью, с которой идет мама, ее не догнать, и поэтому нужно бежать быстрее, чем двигается мама.

Любой водитель, который едет по трассе догоняя другую машину знает: чтобы догнать ее нужно ехать быстрее, с бóльшей скоростью, чем едет другая машина (рис. 5.1).

Рис. 5.1. Чтобы догнать едущую впереди машину, нужно ехать быстрее ее

Аналогичная ситуация имеет место с ходом часов. И даже школьник понимает: если его часы неделю назад отставали на один час от точного времени, а в настоящее время они не отстают, значит, в течение недели эти часы *шли быстрее*, чем точные часы (рис. 5.2). Другими словами, чтобы отстающие часы догнали часы, идущие точно, они должны поторопиться и идти быстрее.

Если отстающий от нас автомобиль будет ехать с такой же скоростью, как и мы, он никогда не сможет догнать нашу машину.

Если отстававшие часы будут идти без ускорения хода, они никогда не смогут догнать точные часы.

Рис. 5.2. Если некоторые часы неделю назад отставали, а сейчас не отстают, значит эту неделю они шли *быстрее* точных часов и таким образом догнали их

О задержке поступления информации о показаниях удаленных часов и об их отставании

Нужно обратить внимание на то, что, когда мы рассматриваем какие-то удаленные от нас предметы, мы видим свет, который отразился от них и шел к нам некоторое время.

Разглядывая звезды, мы видим свет, который шел от этих звезд миллионы лет. Поэтому разглядывая какую-нибудь звезду мы видим ее «историческое изображение», мы видим ее такой, какой она была миллионы лет назад. Когда мы видим на горизонте заходящее Солнце, мы видим свет, который был испущен Солнцем около 6 минут назад. Если бы на поверхности Солнца находился огромный циферблат часов, и мы могли бы разглядеть их показания, то мы увидели бы не текущее показание, а показание, которое было примерно 6 минут назад. Другими словами, наблюдая за показаниями часов на Солнце, мы видели бы, что они *отстают* на 6 минут (точнее на 500 секунд).

Если бы мы смогли наблюдать за часами с огромным циферблатом, расположенными на Луне, аналогичным образом мы увидели бы, что эти часы показывают время, которое было примерно одну секунду назад, потому что свет от Луны идет к Земле около секунды (точнее 1,27 секунды). Другими словами, наблюдаемые показания лунных часов отставали бы на 1,27 секунды от наших точных часов на Земле, при условии, что часы на Луне синхронизированы с точными земными часами.

А теперь представим себе, что мы с помощью видеотрансляции наблюдаем за показаниями часов космического корабля, который расположен на планете Нептун. Свет и радиосигнал от планеты Нептун идет до Земли около четырех часов. А это значит, что наблюдаемые показания часов этого космического корабля будут отставать от земных часов на четыре часа! Когда наши часы будут показывать «12:00:00» (полдень), наблюдаемые показания часов с корабля на Нептуне, которые мы увидим на видеоизображении часов, будут равны «08:00:00» (на четыре часа меньше).

Предположим теперь, что корабль от Нептуна начал двигаться к Земле. Будем следить за показаниями часов этого корабля с использованием табло, на котором отображается передаваемое с корабля видеоизображение часов.

Показания на табло часов космического корабля, который приближается к Земле, всегда отстают на *время задержки*, требуемое радиосигналу донести информацию о показании часов до Земли. Время задержки, очевидно, равно расстоянию до корабля, деленному на скорость света (рис. 5.3). По мере движения корабля к Земле расстояние до него уменьшается, и вместе с этим *уменьшается отставание* показаний часов корабля, которое равно времени задержки.

Рис. 5.3. Показания табло часов космического корабля на Земле *отстают* на время задержки сигнала, который несет показания часов корабля на Землю

По мере движения корабля к Земле уменьшается расстояние от корабля до Земли, а значит, уменьшается и задержка доставки показаний часов на Землю; вместе с этим уменьшается отставание часов корабля от земных часов (рис. 5.4). Это значит, что показания на табло часов корабля, движущегося к Земле, *идут быстрее*, чем показания земных часов. Другими словами, наблюдаемый темп хода времени приближающихся к Земле часов в процессе движения выше истинного темпа хода времени земных часов (рис. 5.5).

Этот очень важный вывод обведем в рамку.

Движущиеся к наблюдателю часы, по их наблюдаемым показаниям, идут быстрее неподвижных часов наблюдателя.

Наблюдаемые показания часов
корабля идут *быстрее*, потому что
уменьшается их **отставание**

Рис. 5.4. По мере приближения корабля к Земле уменьшается задержка доставки показаний часов на Землю и вместе с тем уменьшается отставание часов корабля от земных часов. При уменьшении отставания показаний движущихся часов они догоняют часы Земли, а значит идут быстрее

Причиной ускорения наблюдаемых показаний движущихся к наблюдателю часов является запаздывание поступления наблюдателю информации о показаниях движущихся часов и их движение. В каждую следующую секунду движущиеся к наблюдателю часы оказываются *ближе*, чем в предыдущую секунду. Поэтому величина запаздывания поступления наблюдателю информации о показаниях движущихся часов по мере движения *уменьшается* (показания движущихся часов отстают от показаний неподвижных часов всё меньше и меньше), и это вызывает эффект *ускорения* хода наблюдаемых показаний приближающихся к наблюдателю часов. Каждая следующая секунда, по наблюдаемым показаниям приближающихся к наблюдателю часов, проходит *быстрее* предыдущей секунды *по причине уменьшения задержек* поступления информации о времени этих часов.

Причиной ускорения хода наблюдаемых показаний приближающихся к наблюдателю часов является *непрерывное уменьшение* запаздывания поступления наблюдателю информации о показаниях движущихся часов по мере их движения.

Вывод

Если раньше часы отставали, а сейчас они идут точно, значит, они *ускоряли* свой ход, чтобы устранить отставание.

Показания часов космического корабля, который летит к Земле, *отстают* на время доставки сигнала о показании часов корабля на Землю.

После посадки корабля на Земле показания его часов идут точно, поэтому в процессе полета показания часов корабля *ускоряли* свой ход, чтобы устранить отставание.

Рис. 5.5. Если показания часов на приближающемся к Земле космическом корабле отставали от земных часов из-за задержки сигнала о показаниях часов корабля, а сейчас не отстают, значит при движении к Земле показания часов корабля шли *быстрее* точных часов и поэтому догнали их

Случай движения космического корабля от Земли

Рассмотрим случай удаления космического корабля от Земли. Как и прежде будем наблюдать за показаниями часов корабля с использованием трансляции видеоизображения на Землю.

Очевидно, если некоторые часы на прошлой неделе показывали точное время, а в настоящий момент они отстают, значит, эти часы идут медленнее по сравнению с точными часами (рис. 5.6).

Когда космический корабль находится в полете на некотором расстоянии от Земли, сигнал о показаниях часов с корабля будет приходить на землю с запаздыванием (задержкой). Чем дальше корабль будет отдаляться от Земли, тем больше будет задержка поступления сигнала с показаниями часов, тем сильнее будут отставать показания табло часов корабля на Земле.

Но раз так, то это значит, что показания табло часов корабля, который удаляется от Земли, идут медленнее, чем точные часы (рис. 5.7).

Рис. 5.6. Если некоторые часы неделю назад шли точно, а сейчас отстают, значит, эту неделю они шли *медленнее* точных часов

Рис. 5.7. В момент старта космического корабля часы шли точно. При полете корабля от Земли из-за увеличивающейся задержки сигнала показания табло часов корабля отстают все больше и больше. Это значит, показания часов удаляющегося корабля идут *медленнее* точных часов

Таким образом, при движении часов от наблюдателя *наблюдаемый* ход времени этих часов всегда медленнее хода неподвижных часов наблюдателя. Движущиеся от наблюдателя часы, по их наблюдаемым показаниям, *идут медленнее*, чем неподвижные часы наблюдателя.

Обведем в рамку этот вывод

Движущиеся *от наблюдателя* часы, по их наблюдаемым показаниям, *идут медленнее* неподвижных часов наблюдателя.

Причиной замедления наблюдаемых показаний движущихся от наблюдателя часов является запаздывание поступления наблюдателю информации о показаниях движущихся часов и их движение. В каждую следующую секунду движущиеся от наблюдателя часы оказываются дальше, чем в предыдущую секунду. Поэтому величина запаздывания поступления наблюдателю информации о показаниях движущихся часов по мере движения увеличивается (показания движущихся часов отстают от показаний неподвижных часов всё больше и больше), и это вызывает эффект замедления хода наблюдаемых показаний удаляющихся от наблюдателя часов. Каждая следующая секунда, по наблюдаемым показаниям удаляющихся от наблюдателя часов, проходит *медленнее* (дольше) предыдущей секунды *по причине увеличения задержек* поступления информации о времени этих часов.

Причиной замедления хода наблюдаемых показаний удаляющихся от наблюдателя часов является непрерывное *увеличение запаздывания* поступления наблюдателю информации о показаниях движущихся часов по мере их движения.

Выводы

Итак, при движении часов к наблюдателю, наблюдаемые показания приближающихся часов идут *быстрее*, чем показания неподвижных часов, а вот при движении часов от наблюдателя наблюдаемые показания удаляющихся часов идут *медленнее*, чем показания неподвижных часов наблюдателя.

Причина этого эффекта состоит в запаздывании поступления информации о наблюдаемых показаниях наблюдателю, а также в движении часов относительно наблюдателя.

Заметим, что если бы скорость света была бесконечно большой, то никакой задержки поступления информации о ходе часов корабля не было бы, и никакого отклонения наблюдаемых показаний движущихся часов от показаний неподвижных часов никто бы и не заметил.

Можно отметить, что наблюдаемое время движущихся часов всегда равно разнице между истинным временем и временем задержки поступления наблюдателю информации о показаниях движущихся часов:

$$\begin{aligned} \text{Наблюдаемое время} &= \text{Истинное время} - \text{Время задержки} = \\ &= \text{Истинное время} - \frac{\text{Наблюдаемое расстояние}}{\text{Скорость света}} \end{aligned}$$

5.2. Эксперимент по измерению наблюдаемого темпа хода движущихся часов

Сделанный выше вывод о том, что движущиеся к наблюдателю часы по их наблюдаемым показаниям идут быстрее часов, расположенных рядом с наблюдателем, подтвержден экспериментально командой из 100 ученых и инженеров, среди которых 8 докторов и 24 кандидата наук, 20 аспирантов. Этот эксперимент был проведен с помощью высокоточного радиолокатора в 2022 году в г. Санкт-Петербурге.

Уникальность этого эксперимента состоит в том, что наблюдаемый ход движущихся часов, расположенных на воздушных судах, измерялся непосредственно во время выполнения полета на радиолокатор и от радиолокатора.

Научная статья «Эксперимент по измерению наблюдаемого темпа хода движущихся часов» опубликована в научном журнале «Автоматика и программная инженерия». 2022, №4(42) [18-20].

По версии «международного реестра достижений и рекордов» эта работа получила звание «Достояние нации». Получен соответствующий сертификат «Самый большой научный авторский коллектив, опровергающий специальную теорию относительности», которым награждается «научный коллектив по проведению эксперимента» [21].

5.3. Обсуждение результатов эксперимента ученых г. Санкт-Петербурга и выводов СТО

Итак, мы видим, что движущиеся к наблюдателю часы, по их наблюдаемым показаниям идут быстрее неподвижных часов. И это понятно: если неделю назад наблюдаемые показания движущихся к нам часов отставали (из-за задержки поступления информации о ходе часов), а сегодня они не отстают (задержки нет), то наблюдаемые показания этих часов в процессе движения всю неделю шли быстрее.

Раньше часы отставали, а теперь не отстают, значит, часы ускорили темп хода для того, чтобы компенсировать отставание. Любой школьник это легко поймет. Если стрелки часов раньше отставали, а сейчас не отстают, следовательно, стрелки часов каким-то образом ускорили свое движение, чтобы нагнать точное время.

Это очевидный факт, который подтвержден экспериментом.

Ход движущихся к нам часов подобен движению догоняющего нашу машину автомобиля на дороге (рис. 5.8).

Догоняющий нас автомобиль отстает от нас меньше и меньше, двигаясь с бóльшей скоростью чем мы.

Аналогично, приближающиеся к нам часы отстают от наших часов меньше и меньше, идя быстрее, чем наши часы.

Рис. 5.8. Ход движущихся к нам часов подобен движению догоняющего нашу машину автомобиля на дороге

5.4. Научно-популярное изложение закона аберрации понимают даже школьники

Фрагменты научно-популярного изложения закона аберрации, представленного в этой работе, были даны ученикам общеобразовательных учреждений, закончившим 10-й класс и перешедшим в 11-й класс для того, чтобы они оценили материал на предмет доступности для понимания.

Четыре ученика из четырех написали в отзывах, что этот материал оказался им понятен! Это говорит о том, что смысл закона аберрации является относительно простым, и его могут понять даже ученики старших классов общеобразовательных учреждений, не говоря уже о студентах вузов, и прежде всего технических вузов.

6. Результаты и обсуждение

В работе представлен новый, неизвестный ранее закон аберрации физических величин.

Графическая иллюстрация закона аберрации

Графическая иллюстрация закона аберрации представлена на рис. 6.1.

Рис. 6.1. Удивительная красота закона аберрации физических величин. Закон объединяет $2^4 = 16$ величин

В рис. 6.1 используются следующие обозначения:

v_{obs}^c и v_{tr}^c – соответственно наблюдаемая и истинная скорости движения тела, выраженные в скоростях света,

$$v_{obs}^c = \frac{v_{obs}}{c}, v_{tr}^c = \frac{v_{tr}}{c},$$

где v_{obs} и v_{tr} – соответственно наблюдаемая и истинная скорости движения тела.

Сводка результатов

В табл. 6.1 представлена сводка некоторых результатов закона аберрации.

Таблица 6.1 – Свода результатов закона аберрации

Приближение к наблюдателю	Удаление от наблюдателя
<i>Наблюдаемое расстояние до движущегося тела</i>	
Приближающийся к Земле со скоростью $0,5 c$ (скорости света) космический корабль будет наблюдаться в 2 раза дальше, чем он есть на самом деле.	Удаляющийся от Земли со скоростью света космический корабль будет наблюдаться в 2 раза ближе, чем он есть на самом деле.
<i>Длина движущегося тела</i>	
Приближающийся к Земле со скоростью $0,5 c$ космический корабль длиной 100 м будет наблюдаться 200-метровым, в 2 раза длиннее, чем он есть на самом деле.	Удаляющийся от Земли со скоростью света космический корабль длиной 100 м будет наблюдаться 50-метровым, в 2 раза короче, чем он есть на самом деле.
<i>Наблюдаемая скорость движущегося тела</i>	
При истинной скорости приближения космического корабля к Земле равной $0,5 c$ его наблюдаемая скорость будет равна скорости света, то есть в 2 раза больше, чем на самом деле.	При истинной скорости удаления космического корабля от Земли равной скорости света его наблюдаемая скорость будет равна $0,5 c$ (половине скорости света), то есть в 2 раза меньше, чем на самом деле.
<i>Наблюдаемый пройденный путь движущегося тела</i>	
При истинной скорости приближения космического корабля к Земле равной $0,5 c$ его наблюдаемый пройденный за сутки (месяц или год) путь будет в 2 раза больше, чем на самом деле.	При истинной скорости удаления космического корабля от Земли равной скорости света его наблюдаемый пройденный за сутки (месяц или год) путь будет в 2 раза меньше, чем на самом деле.
<i>Темп протекающих на движущемся теле процессов</i>	
<p>При истинной скорости приближения космического корабля к Земле равной $0,5 c$ все протекающие на теле процессы будут наблюдаться текущими в 2 раза быстрее, чем на самом деле.</p> <p>При этом секундная стрелка часов корабля по наблюдениям будет двигаться в 2 раза быстрее, чем секундная стрелка земных часов.</p> <p>За 1 секунду (минуту) по земным часам, по наблюдаемым показаниям часов корабля пройдет 2 секунды (минуты).</p>	<p>При истинной скорости удаления космического корабля от Земли равной скорости света все протекающие на теле процессы будут наблюдаться текущими в 2 раза медленнее, чем на самом деле.</p> <p>При этом секундная стрелка часов корабля по наблюдениям будет двигаться в 2 раза медленнее, чем секундная стрелка земных часов.</p> <p>За 1 секунду (минуту) по земным часам, по наблюдаемым показаниям часов корабля пройдет 0,5 секунды (минуты).</p>
При истинной скорости приближения космического корабля к	При истинной скорости удаления космического корабля от Земли равной

<p>Земле равной $0,5 c$ все движения космонавтов на передаваемом с корабля видеоизображении, снятом видеокамерой покадровой съемки, будут наблюдаться в 2 раза более быстрыми, чем на самом деле.</p> <p>Темп речи космонавтов на передаваемом с корабля видеоизображении будет в 2 раза выше обычного темпа речи (как на ускоренно воспроизводимом видеофайле).</p> <p>Завтрак космонавтов, протекающий на самом деле 20 минут, на передаваемом с корабля видеоизображении пройдет всего за 10 минут.</p> <p>За год, прошедший на Земле, на передаваемом с космического корабля видеоизображении космонавты станут старше на 2 года.</p> <p>За 20 лет на Земле, на передаваемом с космического корабля видеоизображении космонавты постареют на 40 лет. При этом на самом деле космонавты постареют так же, как и люди на Земле, то есть на 20 лет.</p>	<p>скорости света движения космонавтов на передаваемом с корабля видеоизображении наблюдаться в 2 раза замедленными, чем на самом деле.</p> <p>Темп речи космонавтов на передаваемом с корабля видеоизображении будет в 2 медленнее обычного темпа речи (как на замедленно воспроизводимом видеофайле).</p> <p>Завтрак космонавтов, протекающий на самом деле 20 минут, на передаваемом с корабля видеоизображении будет тянуться 40 минут.</p> <p>За год, прошедший на Земле, на передаваемом с космического корабля видеоизображении космонавты станут старше всего на полгода.</p> <p>За 20 лет на Земле, на передаваемом с космического корабля видеоизображении космонавты станут старше всего на 10 лет. При этом на самом деле космонавты постареют так же, как и люди на Земле, то есть на 20 лет.</p>
<p>Вращающийся со скоростью 60 оборотов в минуту электродвигатель на корабле будет наблюдаться вращающимся в 2 раза быстрее, то есть со скоростью 120 оборотов в минуту.</p>	<p>Вращающийся со скоростью 60 оборотов в минуту электродвигатель на корабле будет наблюдаться вращающимся в 2 раза медленнее, то есть со скоростью 30 оборотов в минуту.</p>
<p>Если мы будем наблюдать (гипотетически) в телескоп астероид, который приближается к нам из космоса со скоростью $0,5$ скорости света, вращаясь при этом вокруг своей оси с истинной скоростью вращения 1 оборот в секунду, наблюдаемая в телескоп скорость вращения будет составлять 2 оборота в секунду, то есть в 2 раза больше истинной скорости вращения.</p>	<p>Если мы будем наблюдать (гипотетически) в телескоп астероид, который удаляется Земли со скоростью света, вращаясь при этом вокруг своей оси с истинной скоростью вращения 1 оборот в секунду, наблюдаемая в телескоп скорость вращения будет составлять $0,5$ оборота в секунду, то есть в 2 раза меньше истинной скорости вращения.</p>

По наблюдениям через телескоп все протекающие на астероиде процессы будут течь в 2 раза быстрее, чем на самом деле.	По наблюдениям через телескоп все протекающие на астероиде процессы будут течь в 2 раза медленнее, чем на самом деле.
---	---

Об эффекте Доплера

Несмотря на математическую схожесть закона аберрации с эффектом Доплера, ряд входящих в закон соотношений физических величин (расстояние до движущегося тела, скорость тела и другие) никакого отношения к эффекту Доплера не имеют. Эффект Доплера выражает взаимосвязь между воспринимаемой наблюдателем (приёмником) частотой (длиной волны) излучения, и частотой источника излучения при его движении относительно наблюдателя. Эффект Доплера связан со звуковыми и световыми колебаниями, воспринимаемыми наблюдателем. Ряд входящих в закон аберрации физических величин не связан с колебательными и волновыми процессами, соотношения между этими наблюдаемыми и истинными величинами по всей видимости не могут быть выведены из доплеровского эффекта.

Закон аберрации – это не обобщенный эффект Доплера.

Экспериментальное подтверждение достоверности закона аберрации физических величин тела

Эксперимент, подтверждающий неизменность истинных показаний движущихся часов проводился с ноября 1999 по октябрь 2014 гг. в Национального института стандартов и технологий (National Institute of Standards and Technology, NIST) в Боулдере, штат Колорадо. В процессе этого эксперимента учёные, наблюдали за ходом стандартов частоты, используемых ведущими метрологами в NIST, а также в лабораториях США, Франции, Германии, Италии и Великобритании [22-24].

Наблюдения 12 самых точных часов в мире осуществлялись в течение более чем 14 лет. Эти часы расположены неподвижно в точках на разных широтах Земного шара, которые движутся вокруг земной оси с разной линейной скоростью, равной

$$v = \cos \varphi R_3 \Omega,$$

где φ — широта точки расположения часов;

R_3 — радиус земного шара;

Ω — угловая скорость вращения Земли, рад/с.

В ходе эксперимента выяснилось, что все наблюдаемые часы в течение 14 лет шли совершенно одинаково, несмотря на их разную линейную скорость движения вокруг Земли.

Этот эксперимент убедительно доказал, что истинный ход часов не зависит от скорости их движения.

Второй эксперимент, подтверждающий достоверность закона аберрации проведен в г. Санкт-Петербурге в 2022 году. В процессе эксперимента проводились измерения наблюдаемого темпа хода движущихся часов. В соответствии с результатами эксперимента двигающиеся к наблюдателю часы по наблюдениям идут быстрее неподвижных, а двигающиеся от наблюдателя часы по наблюдениям идут медленнее неподвижных [18]. Эксперимент подтвердил достоверность формулы (3.22).

Практическая значимость

С использованием закона аберрации сделан ряд изобретений [6 с. 394-416; 25-26], что подтверждает его высокую практическую значимость для решения задач в космонавтике и авиации. Так, например, с использованием закона аберрации разработан способ определения местоположения объектов с помощью глобальной навигационной спутниковой системы с использованием всего лишь двух навигационных спутников вместо четырех в традиционном способе. Этот способ позволит создать перспективные более точные, надежные и помехозащищенные спутниковые навигационные системы.

Полученные патенты на изобретения также подтверждают достоверность формул закона аберрации, поскольку изобретения сделаны с использованием формул этого закона.

Обсуждение закона

Закон аберрации обсуждался примерно с двумя сотнями ученых, в том числе с кандидатами и докторами физико-математических и технических наук.

Никто из обсуждавших закон аберрации ученых не смог указать на какие-либо ошибки и неточности при выводе соотношений закона.

Косвенным образом это подтверждает достоверность закона аберрации.

Красота закона аберрации косвенно подтверждает его достоверность

Многие из законов, записанных в математической форме красивы.

Закон аберрации физических величин движущегося тела красив, как по форме, так и по своему физическому смыслу (по содержанию).

Красота закона аберрации косвенным образом подтверждает его достоверность.

Вывод несколькими разными способами подтверждает достоверность

Некоторые формулы закона аберрации выведены несколькими разными способами, при этом все способы приводят к одинаковому результату. Это также подтверждает достоверность закона аберрации и истинность его формул.

Закон аберрации понимают даже школьники. Простота закона аберрации подтверждает его достоверность

Большинство из открытых законов природы просты. Некоторые элементы закона аберрации в научно-популярном изложении понимают даже старшеклассники общеобразовательных учреждений. Это говорит о том, что закон аберрации является простым, а простота объективно присуща физическим законам. Простота закона аберрации является косвенным признаком, подтверждающим его достоверность.

Заключение

Таким образом, в настоящем разделе введены понятия абберации местоположения и физических величин движущегося тела, понятия наблюдаемого и истинного местоположения тела, наблюдаемых и истинных физических величин тела.

Сделано открытие неизвестного ранее физического закона абберации физических величин и протекающих на нем процессов, который сформулирован в математической форме. Закон абберации охватывает 16 физических величин, однако не исключено, что в будущем это число будет увеличено.

В этой работе представлен закон абберации в частном случае, при движении тела вдоль линии, соединяющей тело и наблюдателя. В будущем планируется публикация обобщенного закона абберации, в общем случае движения тела в произвольном направлении относительно наблюдателя.

Рассмотрена многогранная симметрия, математическая красота формул закона абберации.

Открытый закон абберации физических величин является, по всей видимости, в силу своей многогранной симметрии, одним из красивейших законов физики.

Научно-популярное изложение некоторых аспектов закона абберации понимают даже старшеклассники общеобразовательных учреждений. Это говорит о том, что физический смысл закона абберации довольно прост и доступен для понимания людям не только с высшим, но и с общим образованием. Какие-то аспекты закона абберации, по всей видимости, будут понятны людям даже с базовым образованием.

Очевидно, что открытие представленного в работе нового закона абберации физических величин тела является значимым событием, как для современной физики, так и для науки в целом.

Отзывы и предложения по настоящей работе присылайте по эл. почте: al.plyasovskih@yandex.ru

Список литературы

1. Плясовских А. П. О возможности движения тел со сверхсветовой скоростью. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2021. – 152 с.– [ISBN 978-620-4-71514-8](#)
2. Плясовских А. П. Закон aberrации и его приложения в навигации и управлении воздушным движением. – М.: Знание-М, 2022. – 70 с. – [ISBN 978-5-00187-223-8](#)
3. Плясовских А. П. К вопросу aberrации при продольном движении материальной точки относительно наблюдателя // Современные научные исследования и инновации. 2022. № 2 [Электронный ресурс]. URL: <https://web.snauka.ru/issues/2022/02/97670> (дата обращения: 10.02.2022).
4. Плясовских А. П. О законе aberrации // Естественнаучный журнал «Точная наука». 2022. № 131. С. 30-42. URL: <https://idpluton.ru/wp-content/uploads/tv131.pdf> (дата обращения: 02.05.2022).
5. Плясовских А. П. Теория aberrации. Первая теория, альтернативная специальной теории относительности [Электронный ресурс]. – М.: Знание-М, 2023. – 503 с. – [ISBN 978-5-00187-483-6](#)
6. Плясовских А. П. Теория aberrации — первая теория, альтернативная специальной теории относительности : популярное изложение : [Электронный ресурс] / А. П. Плясовских. — Москва : Знание-М, 2023. — 55 с. – ISBN 978-5-00187-493-5
7. Теория aberrации – альтернатива специальной теории относительности : монография / А. П. Плясовских. – М.: Знание-М, 2023. – 498 с. - ISBN 978-5-00187-635-9
8. Трофимова Т. И. Курс физики: учеб. пособие для вузов. – 11-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 560 с.
9. Старжинский В. М., Теоретическая механика. Учебник: Краткий курс по полной программе втузов. – М.: Главная редакция физико-математической литературы, 1980. – 464 с. С. 256-258
10. Болотовский Б. М., Малыкин Г. Б. Видимая форма движущихся тел // Успехи физических наук. 2019. Т. 189. № 10. С. 1084-1103.
11. Селезнев Ю. А. Основы элементарной физики. – М., Наука, 1974. – 544 с.
12. Ричард Фейнман. Характер физических законов. – М.: Наука, 1987. – 160 с.
13. Claus Kiefer. On the Concept of Law in Physics (англ.) // Proceedings of the conference «The concept of law in science», Heidelberg, 4-5 June 2012. – arXiv:1301.5110
14. Галифанов Р. Г., Карлиев Р. А. Идея, научное открытие, изобретение / ИС. Промышленная собственность", 2021, N 9
15. Яворский Б. М., Детлаф А. А. Справочник по физике для инженеров и студентов вузов (4-е изд.). – М.: Наука, 1968.
16. Селезнев Ю. А. Основы элементарной физики. – М., Наука, 1966. – С. 401.
17. Хоссенфельдер Сабина. Уродливая Вселенная: как поиски красоты заводят физиков в тупик / Сабина Хоссенфельдер; [перевод с английского А. О. Якименко]. – Москва: Эксмо, 2021. – 304 с.
18. Плясовских А. П. и другие. Эксперимент по измерению наблюдаемого темпа хода движущихся часов //Автоматика и программная инженерия. 2022, №4(42) URL: <http://www.jurnal.nips.ru/sites/default/files/AaSI-4-2022-4.pdf>

19. Плясовских А. П. Эксперимент, результаты которого противоречат специальной теории относительности // Современные научные исследования и инновации. 2023. № 1 [Электронный ресурс]. URL: <https://web.snauka.ru/issues/2023/01/99461> (дата обращения: 14.01.2023).
20. Plyasovskikh A. P. Eshmuradov D. E. Experiment on measuring the observed rate of a moving clock // International Scientific Journal "Science and Innovation". Series A. Volume 2 Issue 3. 24.03.2023. – P. 169-188. URL: <http://scientists.uz/view.php?id=4089>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.776773>
21. Российские ученые опровергли специальную теорию относительности Эйнштейна
<https://bloknot.ru/nauka/rossijskie-ucheny-e-oprovergli-spetsial-nuyu-teoriyu-otnositel-nosti-e-jnshtejna-1061085.html>
22. Физики наблюдали за ходом часов 14 лет подряд. <https://22century.ru/chemistry-physics-matter/65892>
23. These Physicists Watched a Clock Tick for 14 Years Straight. <https://www.wired.com/story/these-physicists-watched-a-clock-tick-for-14-years-straight/>
24. Ashby, N., Parker, T.E. & Patla, B.R. A null test of general relativity based on a long-term comparison of atomic transition frequencies. NaturePhys 14, 822–826 (2018).
<https://doi.org/10.1038/s41567-018-0156-2>
25. Патент № 2785810 С1 Российская Федерация, МПК G01S 13/933, G05D 1/10, G08G 5/00. Способ наблюдения за аэродромным движением и устройство для его осуществления : № 2022123846 : заявл. 07.09.2022 : опубл. 13.12.2022 / А. П. Плясовских и другие; заявитель Акционерное общество "Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры". – EDNDQCZIF.
26. Патент № 2801584 Российская Федерация, МПК G01S 13/933, G08G 5/00. Способ и устройство контроля достоверности информации наблюдения : № 2022119221 : заявл. 12.07.2022 / А. П. Плясовских, Е. С. Щербаков ; заявитель Акционерное общество "Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры".

СМИ об эксперименте ученых в 2022 году в г. Санкт-Петербурге

Российские ученые опровергли специальную теорию относительности Эйнштейна
<https://bloknot.ru/nauka/rossijskie-ucheny-e-oprovergli-spetsial-nuyu-teoriyu-otnositel-nosti-e-jnshtejna-1061085.html>

Российские ученые опровергли специальную теорию относительности Эйнштейна
<https://www.ecopravda.ru/nauka/rossijskie-ucheny-e-oprovergli-spetsialnuyu-teoriyu-otnositelnosti-ejnshtejna/>

Ученые из России опровергли специальную теорию относительности Эйнштейна
<https://actualnews.org/exclusive/458600-ucheny-iz-rossii-oprovergli-specialnuju-teoriju-otnositelnosti-jejnshtejna.html>

Российские ученые опровергли специальную теорию относительности Эйнштейна В день российской науки

https://lentafeed.com/@bloknot_rossii/26797/

В Петербурге опровергли специальную теорию относительности Эйнштейна

<https://spb.mk.ru/science/2023/02/15/v-peterburge-oprovergli-specialnuyu-teoriyu-otnositelnosti-eynshteyna.html>

Учёные из РФ опровергли специальную теорию относительности Эйнштейна. Об этом сообщает "Рамблер"

<https://news.rambler.ru/science/50215073-uchenye-iz-rf-oprovergli-spetsialnuyu-teoriyu-otnositelnosti-eynshteyna/>

Учёные из РФ опровергли специальную теорию относительности Эйнштейна

<https://fbm.ru/novosti/science/uchjonye-iz-rf-oprovergli-specialnuju-teoriju-otnositelnosti-eynshtejna.html>

В Петербурге опровергли специальную теорию относительности Эйнштейна. Новости Ленобласти

<https://ivbg.ru/8305949-v-peterburge-oprovergli-specialnuyu-teoriyu-otnositelnosti-eynshtejna.html>

Ученые из России утверждают, что им удалось опровергнуть специальную теорию относительности Эйнштейна

<https://planet-today.ru/novosti/nauka/item/152177-uchenye-iz-rossii-utverzhdajut-cto-im-udalos-oprovergnut-spetsialnuyu-teoriyu-otnositelnosti-eynshtejna>

В Петербурге опровергли специальную теорию относительности Эйнштейна

<https://allnw.ru/news/2023/2/15/60165>

Специальная теория относительности Эйнштейна была опровергнута учеными из России

<https://involta.media/post/specialnaya-teoriya-otnositelnosti-eynshteyna-byla-oprovergnuta-uchenymi-iz-rf>